

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION

86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e

Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

<i>Editorial.</i> — Juin 1956.....	1	Les effectifs de la C.G.T.....	15
Vers un nouveau Kominform.....	2	Bibliographie : <i>Tito et la révolution yougoslave 1937-1956</i> , par Branko Lazitch	16
A.G. HORON. — Le mythe panarabe dans le vide oriental et africain....	3	J. PERGENT. — La guerre froide des engins et des « bases » atomiques	17
HENRI BARBÉ-PIERRE CELOR. — Contribution à l'histoire du Parti communiste français : Le groupe Barbé-Celor	7	U.R.S.S. 1956	20
Le Parti communiste français et le XVI ^e Congrès du Parti communiste américain	10	VLADIMIR HAWRYLUK. — Le Ministère des Affaires étrangères de la République soviétique socialiste d'Ukraine..	24
Le VI ^e Congrès de l'« Union des Femmes Françaises ».....	13	Chronologie du monde communiste : Mai 1957	29

JUIN 1956

MALGRÉ l'aspect dramatique et spectaculaire de l'émeute populaire de Poznan — les 28 et 29 juin 1956 — il n'était pas alors possible de donner au mois de juin 1956 toute l'importance historique qu'il revêt aujourd'hui à nos yeux avec une année de recul.

Que d'événements en ces trente jours ! Le 1^{er} juin, le maréchal Tito arrivait en U.R.S.S., où il devait faire un séjour triomphal de vingt jours, aveu manifeste de la « faute » commise par Staline huit ans plus tôt et de l'échec de sa politique. Le 4 juin, — grâce au Département d'Etat américain, — l'opinion mondiale prenait connaissance du texte du rapport secret lu par N. Khrouchtchev au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique. Le 17 juin, la revue italienne *Nuovi Argomenti* publiait une interview dans laquelle Togliatti formulait certaines critiques à l'adresse de la politique soviétique, fait inouï de la part d'un chef communiste étranger depuis le début de la période stalinienne. Le 26 juin, le Parti communiste français dont le secrétaire général fai-

sait barrage avec obstination aux nouveautés issues du XX^e Congrès, envoyait à Moscou une délégation, et le Comité central du Parti communiste soviétique, à la suite de sa visite, publiait un communiqué où des limites très étroites étaient tracées à la « déstalinisation ». Le 28 juin éclatait l'émeute populaire de Poznan. Le 30 juin, Rakosi faisait adopter par le Comité central du P.C. hongrois une résolution condamnant « l'activité antiparti menée par les porte-parole du groupe Nagy » et réclamait l'arrestation des principaux orateurs de la réunion qui avait eu lieu au Cercle Petöfi, le 27 juin.

Dès lors se trouvait tranchée la question de savoir si des changements réels étaient intervenus dans le monde communiste depuis la mort de Staline. Manifestement — et quelle qu'en fût la cause — le communisme sortait de l'immobilisme caractéristique de l'époque stalinienne. A mesure que les événements posaient de nouveaux problèmes aux chefs communistes, on vit apparaître des fissures dans le bloc autrefois monolithique. Il leur fallut

prendre position sur le discours secret de Khrouchtchev et ses révélations, sur ce que l'Occident appelait la « déstalinisation », sur Tito et le socialisme yougoslave, sur le rôle dirigeant du Parti communiste de l'U.R.S.S., que la réconciliation entre Tito et Moscou semblait mettre en question, sur Poznan, la répression et le mécontentement manifeste de la classe ouvrière.

Pour la première fois, des voix discordantes se firent entendre (un peu sans doute faute d'instructions précises). Entre Togliatti, qui lançait la formule d'un mouvement communiste « polycentrique », et Thorez, qui s'en tenait à la primauté du Kremlin, entre Rakosi et Hodza, qui continuaient à critiquer Tito, et les dirigeants communistes polonais, qui lui rendaient visite, entre les dirigeants communistes anglais et américains, qui osaient poser des questions et formuler des critiques au sujet du rapport Khrouchtchev, et les chefs communistes français, qui parlaient du « rapport attribué au camarade Khrouchtchev », et ceux des partis des démocraties populaires, qui gardaient sur ce point un silence total, les divergences assurément n'étaient pas insignifiantes, d'autant plus qu'elles pouvaient fort bien n'être que la partie visible de conflits plus importants enfouis dans le secret des cénacles communistes.

C'est en ce mois de juin 1956 que l'évolution prit cette allure catastrophique que les communistes, s'appuyant à tort ou à raison sur Marx, attendent en vain depuis près de quarante ans. Mais c'est l'évolution du monde capitaliste qui, selon eux, devait ainsi se précipiter tout à coup, et voici que c'était dans le monde socialiste que tout, soudain, semblait se hâter vers la ruine. Certes, la catastrophe fut stoppée en novembre, quand la révolution

hongroise fut écrasée par la force brutale. Mais du moins avait-on eu le temps de se rendre compte que la décomposition du bloc communiste était possible — et la secousse, d'autre part, avait été trop forte pour qu'il n'en restât rien.

Il serait assurément exagéré de prétendre que le monolithisme a vécu. Mais il est vrai qu'il n'est plus tout à fait ce qu'il était naguère. En dépit du va-et-vient des délégations (qui fait penser qu'au communisme héroïque d'antan a succédé un communisme touristique), l'identité n'est plus totale dans la soumission à Moscou, ni dans la conception de la voie qui mène au communisme, voire du communisme lui-même. Tous les partis ne reconnaissent plus tout à fait le même rôle au P.C. soviétique au sein du mouvement communiste mondial, et il en est où les tendances se déchirent, comme dans le parti polonais.

Il est de fait aussi que le communisme stalinien a perdu toute la force morale et idéologique qu'il a pu posséder, du moins dans l'Europe centrale et orientale. Vidé de toute substance spirituelle, il ne se maintient que par la force brutale. Il est devenu un despotisme à l'état pur, au visage nu. Certes, dans la lutte d'un peuple désarmé et épars, même s'il est unanime, et d'un pouvoir puissamment organisé et armé, la victoire ne peut pas demeurer longtemps au second. Mais il arrive, un moment, des circonstances où tous les soutiens de la tyrannie s'effondrent d'un seul coup.

C'est ce qui est arrivé en février 1917 à ce despotisme à la vérité déjà fort libéral qu'était le tsarisme. C'est ce qui est arrivé au despotisme communiste hongrois en octobre 1956.

EST & OUEST.

Vers un nouveau Kominform

DANS le rapport qu'il fit en février devant le Comité central du P.C.F., Raymond Guyot avait donné à entendre que l'on ne pourrait pas toujours se passer d'une organisation internationale du type Kominform ou Komintern.

« La dissolution de l'Internationale Communiste aussi bien que du Bureau d'information, ne peut à aucun moment engendrer un affaiblissement du devoir international... Nous sommes décidés à développer sur une plus grande échelle encore les rapports et accords bilatéraux. Nous pouvons envisager également des réunions de plusieurs partis sur un sujet qui leur est commun. Cependant, nous nous rendons compte que cela, à la longue, ne pourra pas suffire. D'ailleurs, plusieurs partis frères ont, eux aussi, posé des questions à ce sujet. » (L'Humanité, 16 février 1957.)

Un des ces « partis frères » vient de poser publiquement la question. A la réunion du Comité central du P.C. tchécoslovaque, le 13 juin,

Jiri Hendrych a déclaré : « Des consultations régulières entre les partis frères au sujet de l'action commune à entreprendre dans les domaines politiques et économiques d'importance majeure seraient quelque chose de très naturel... La publication d'un journal communiste international politique et doctrinal serait d'une grande importance... Nous considérons comme absolument non fondées certaines opinions selon lesquelles les négociations bilatérales sont les seules possibles et constituent la seule forme normale de coopération internationale entre les partis communistes. »

Certes, le Parti communiste tchécoslovaque et le Parti communiste français sont très proches l'un de l'autre par leur esprit de résistance à la « déstalinisation ». Mais il n'est pas vraisemblable que ces allusions à la reconstitution d'un organisme international n'ont certainement pas été faites sans l'accord ou la suggestion de Moscou.

LE MYTHE PANARABE

dans le vide oriental et africain

Cette étude a paru d'abord dans Middle East and the West, New-York, et dans la Gazette Libanaise de Detroit, hebdomadaire en langues anglaise et arabe. En mai 1957, elle a été publiée sous forme de memorandum du « Levant Club », groupe d'études américain où participent des Maronites et des Israéliens. La présente version française a été établie par l'auteur pour Est & Ouest.

Le mythe d'un « monde arabe » qui s'étendrait des confins de l'Iran à l'océan Atlantique, et de la Méditerranée jusqu'au fond du Soudan, est en train de se transformer en l'une des armes les plus meurtrières dans l'arsenal de Moscou. On s'en sert pour menacer l'Occident entier, ainsi que ceux des pays d'Orient qui

gardent encore quelque indépendance. Le panarabisme devient donc la thèse de nos adversaires communs, les ennemis de toute liberté. Il est grand temps de réfuter cette fiction panarabe qui se montre doublement dangereuse : par elle-même et par l'usage qu'en fait le Kremlin ou ses alliés.

I. — L'Afrique du Nord et le Proche-Orient, tels qu'ils sont

Au Sud comme à l'Est de la Méditerranée, on aperçoit tout un monde de peuples et de pays très dissemblables. L'ensemble des régions qu'ils occupent ne saurait être décrit comme un bloc arabe. Leur population d'environ 80 millions d'âmes ne compte pas beaucoup plus qu'une moitié de gens qui parlent les dialectes de l'arabe vulgaire. D'ailleurs ces arabophones diffèrent entre eux considérablement par la race, la religion, la conscience collective, les intérêts politiques. Somme toute, les peuples de langue arabe sont aussi loin de former une entité nationale que les peuples de langue espagnole, par exemple, ou ceux de langue anglaise.

En outre, on trouve au Sud et à l'Est de la Méditerranée des dizaines de millions d'autres gens qui ne parlent pas l'arabe. Pourtant les positions qu'ils tiennent, les droits qu'ils revendiquent — positions territoriales, stratégiques, économiques, droits historiques et culturels — ne sont pas moins importants ni d'un moindre poids que ceux des arabophones. Pas plus que ces derniers, les peuples de langues non arabes ne se montrent enclins à renoncer à leurs diverses identités nationales au profit d'un vague arabisme.

Le programme des « Arabes », leur prétention de dominer à eux seuls tout cet espace immense, manque ainsi de fondements objectifs et reflète un esprit de mégalomanie impérialiste.

L'AFRIQUE DU NORD-OUEST forme la moitié la plus occidentale de cette vaste zone qui se trouve aujourd'hui sous la menace directe du panarabisme. Il s'agit essentiellement de territoires qui font partie ou qui faisaient partie récemment de l'Union française. Ils s'étendent depuis le Soudan français jusqu'au Maghreb, ou pays de l'Atlas, et ils englobent les grands déserts du Sahara et de Libye dont on commence à prospecter, voire à exploiter les ressources pétrolières. Ce Nord-Ouest africain comprend environ 50 % de la zone qui nous intéresse, avec 30 à 35 % de sa population totale.

Une grande partie des habitants de l'Afrique du Nord-Ouest ne parlent pas l'arabe. Près de la moitié du Maroc, près des deux cinquièmes de l'Algérie ne sont point arabophones. La plupart des 20 millions de Musulmans nord-africains sont d'origine berbère, métissés de négroïdes vers le Sud. Les Berbères des tribus sont généralement hostiles aux « Arabes ». D'ailleurs les

gens de langue arabe sont eux aussi de descendance indigène et de sentiment le plus souvent particulariste.

D'autre part, il faut compter avec près de 2 millions d'Européens établis au Maghreb, et notamment avec les Français (ou assimilés) de l'Algérie côtière. Ces « colons » font désormais partie du paysage; ils sont enracinés dans le pays au même titre que les « autochtones ». Pour bon nombre de ceux-ci, comme pour ceux-là, l'offensive terroriste du panarabisme est une intervention étrangère.

L'AFRIQUE DU NORD-EST embrasse presque tout le bassin nilotique et nourrit 35 à 40 millions d'habitants. Environ 60 pour cent d'entre eux parlent arabe. Près de 70 % professent l'Islam. Pourtant, les Chrétiens sont nombreux : plus de 2 millions en Egypte, 5 millions ou davantage en Ethiopie. Il ne manque pas non plus de païens : on en compte par millions en Ethiopie et au Soudan. Toutefois, les frontières linguistiques, religieuses et politiques ne coïncident nulle part; et les authentiques Arabes ne représentent partout qu'une très faible fraction des populations.

En Egypte, les paysans musulmans — qui forment une masse misérable dans la vallée surpeuplée du Nil inférieur — descendent des anciens Egyptiens pharaoniques, tout comme leurs concitoyens chrétiens, les Coptes. L'idée d'appartenir à une « nation arabe » indéfinie paraît donc singulière à la plupart des gens d'Egypte et leur est étrangère; cela malgré l'endoctrination ordonnée par la dictature de Nasser, dont l'idéologie panarabe sert à justifier les rêves d'expansion afro-asiatique et musulmane.

Le Soudan ex-anglo-égyptien est surtout négroïde, tout comme l'Ethiopie. Les deux pays sont une mosaïque étonnante de tribus, de langues, de sectes les plus diverses. L'empire d'Ethiopie est chrétien, et son église d'Etat abyssine est affiliée à l'église copte.

LA PENINSULE ARABIQUE est la seule région où les véritables Arabes, notamment les Bédouins nomades, soient chez eux. C'est un monde à part, mais un monde du désert. La population clairsemée de la péninsule ne saurait guère dépasser un total de 3 millions — soit quatre fois moins

que les chiffres fantaisistes dont on ose se servir dans les « estimations » officielles, mais mensongères, aux fins de propagande.

Cette grande péninsule est aussi l'une des régions les plus rétrogrades de l'humanité. L'esclavage fleurit au Yémen et en Arabie Saoudite. Ce pays n'a d'importance que par les lieux saints islamiques qui s'y trouvent, et surtout par ses réserves de pétrole — grâce auxquelles le

royaume bédouin ressemble à une colonie américaine.

**

Nous arrivons maintenant à la plaque tournante du Proche-Orient : dans cette région du Levant qui se trouve au carrefour des bassins maritimes et des masses continentales de l'Ancien Monde.

II. — Le Levant tel qu'il est

Le Levant, y compris le bassin de l'Euphrate, peut se définir comme la contrée qui s'étend de la Méditerranée au golfe Persique, entre le désert d'Arabie, d'une part, les montagnes du Taurus et du Zagros de l'autre. Contrée qui se subdivise en deux provinces principales, séparées en partie par la steppe syro-arabique :

1) Le Levant méditerranéen, c'est-à-dire la façade maritime avec les bassins contigus du Jourdain, du Litani, de l'Oronte, etc.

2) Le système fluvial plus étendu du Tigre-Euphrate.

Cinq Etats : ISRAEL, LIBAN, JORDANIE, SYRIE, IRAQ, sont situés entièrement dans les limites de cette région. Mais sa périphérie, où le pétrole abonde, est tenue par la Turquie vers le Nord, l'Iran vers l'Est, Koweït et l'Arabie Saoudite vers le Sud; tandis qu'à l'Ouest, il faut ajouter l'isthme du Sinaï et l'île de Chypre. Toutefois, les frontières ou lignes de démarcation actuelles sont pour la plupart contestées et instables, et leur tracé ne tient compte ni des divisions naturelles, ni des réalités économiques et stratégiques, ni des critères ethnodémographiques.

La population du Levant tel qu'on vient de le définir atteint environ 14 millions d'habitants. Elle se répartit en deux moitiés à peu près égales, l'une dans le vaste bassin du Tigre-Euphrate, l'autre dans l'étroite zone méditerranéenne; mais ce n'est qu'au long du littoral même qu'on trouve un peuplement à la fois dense et continu.

Sur ce total, environ 11 millions de personnes vivent dans les cinq Etats qui constituent le cœur de la région, à savoir : près de 2.000.000 sur le territoire exigu d'Israël; près de 1.400.000 dans un Liban encore plus petit; mais guère plus de 1.000.000 en Jordanie (réfugiés palestiniens y compris), probablement 3.000.000 en Syrie et moins de 4.000.000 en Iraq. Il faut peut-être ajouter à ces chiffres un demi-million de Bédouins qui nomadisent dans les steppes de l'arrière-pays, en Jordanie, Syrie et Iraq.

LE LEVANT PRIS DANS SON ENSEMBLE offre un équilibre numérique approximatif entre les gens parlant arabe et ceux qui parlent d'autres langues. Mais il ne faut pas oublier que les arabophones sont pour la plupart d'extraction non arabe et souvent de religion non islamique. La structure ethnique du Levant est extrêmement complexe. Elle consiste en plusieurs centaines de communautés fort conscientes d'elles-mêmes, de nature ethnique ou confessionnelle, parmi lesquelles on peut distinguer une demi-douzaine de groupements principaux :

1) Les MUSULMANS ARABOPHONES appartenant à l'Islam SUNNITE, i.e. « orthodoxe ». Avec les ARABES AUTHENTIQUES (tribus de BÉDOUINS plus ou moins autonomes) leur total peut se chiffrer à environ 3.500.000. On les trouve pour la plupart dans l'intérieur de la Syrie, sur les lisières occidentales et méridionales de l'Iraq, ainsi qu'en Jordanie.

2) Les KURDES, peuple en majorité sunnite, mais de langue indo-européenne, dont la patrie — le Kurdistan, riche en pétrole — est démembrée en quatre provinces inégales annexées à l'Iraq, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Dans les limites du Levant telles que nous les avons tracées, il n'y a pas moins de 3.000.000 de Kurdes; beaucoup d'entre eux se montrent hostiles aux Arabes aussi bien qu'aux Iraniens et aux Turcs.

3) Les MUSULMANS CHIITES, i.e. « hétérodoxes », qui se subdivisent à leur tour en nombreuses sectes. Ils forment la masse de la population dans l'Iraq proprement dit (basse vallée du Tigre-Euphrate), où l'on en compte 2.000.000 au bas mot. D'autres Chiites (environ 250.000) habitent le Sud du Liban, le long du Litani.

4) Les SECTES DITES POST-ISLAMISQUES qui ne sont pas apparentées ou ne sont apparentées que de loin à l'Islam. On signalera comme particulièrement importantes : les 200.000 DRUSES qui vivent pour la plupart dans le Sud du Liban et de la Syrie; ainsi que les 350.000 NOSAIRIENS (Alaouites), peuple indigène pré-arabe établi au Nord du Liban, le long de la côte syrienne.

5) Les CHRETIENS DU LEVANT appartenant à un grand nombre d'églises et de nationalités distinctes. Ils ne comptent pas moins de 1.500.000 âmes (ou pas loin de 2.000.000 si l'on y inclut les Grecs Cypriotes). La plus forte communauté est celle des MARONITES, qui se réclament d'une ascendance phénicienne et qui avec leurs alliés les Melkites sont le ressort de l'indépendance libanaise.

6) Enfin, il y a les Juifs — près de 1.800.000 dans l'ensemble du Levant — qui presque tous sont devenus des ISRAELIENS.

Le Levant est donc une véritable mosaïque de « MINORITES ». Aucun groupe, arabe ou autre, ne peut prétendre à le dominer numériquement. Il ne peut exister que diverses combinaisons de minorités, ou certaines constellations de majorités purement locales, ou relatives (jamais absolues). D'autre part, toute solution des problèmes politiques doit nécessairement tenir compte des points d'appui territoriaux déjà occupés par les principales communautés, ainsi que de leurs droits sur certaines mère-patries ou foyers historiques.

On notera à ce propos que la région-clef du Levant méditerranéen, c'est-à-dire sa zone littorale stratégiquement placée et économiquement prospère, a d'ores et déjà une population en grande majorité non-musulmane et non-arabe.

Ainsi par exemple, si l'on réunit le Liban avec Israël — ou avec l'ancienne Palestine à l'Ouest du Jourdain — on obtient les proportions suivantes quant aux diverses communautés (réfugiés palestiniens y compris) :

Israël et Liban réunis :

Population	environ 3.300.000
Juifs	env. 52 %
Chrétiens	env. 24 %
Musulmans sunnites	env. 13 %
Chiites, Druses et divers	env. 11 %

Palestine Occidentale et Liban réunis :

Population	environ 4.000.000
Juifs	env. 43 %
Chrétiens	env. 22 %
Musulmans sunnites	env. 26 %
Chiites, Druses et divers.....	env. 9 %

C'est bien pourquoi le panarabisme s'efforce non seulement de prendre d'assaut les positions françaises en Afrique du Nord et de couper l'artère vitale du monde libre au canal de Suez,

mais aussi de jeter à la mer ou au moins de bloquer les deux têtes de pont jumelles de la civilisation occidentale au Proche-Orient : Israël et le Liban, qu'il n'est plus possible d'éliminer par voie de subversion interne.

✱

En tant qu'instrument impérialiste, le panarabisme a déjà une histoire, qui commence avec la première guerre mondiale. Inutile ici de remonter plus haut.

III. — Origines britanniques du panarabisme

L'ANGLETERRE fut la première à favoriser « les Arabes ». Elle y voyait un moyen d'établir sa propre hégémonie au Proche-Orient, parmi les vassaux musulmans et dans les provinces non-turques d'un empire ottoman en décomposition. Attitude qui devait sans doute aussi quelque chose à l'habitude acquise par les Anglais (à l'époque coloniale des Indes Orientales) de se servir à leurs fins de potentats musulmans de tout poil, en les opposant les uns aux autres, et surtout aux indigènes plus policés mais moins facilement gouvernables.

Quoi qu'il en soit, les Anglais cultivèrent depuis 1915 la grossière légende de l'Arabie de Lawrence, de cette « Révolte dans le Désert » qui n'eut jamais lieu. Ce qui se passa fut simplement que l'Angleterre se choisit des hommes de paille parmi les membres d'une obscure dynastie meccaine, arabo-sunnite : les Hachémites. Elle les imposa ou tenta de les imposer à titre de princes et de rois dans divers pays étrangers à l'Arabie :

En Iraq, royaume hétéroclite — chiite dans le Sud, kurde au Nord — créé afin d'assurer la domination britannique dans la région pétrolière qui va du golfe Persique à Mossoul;

En Syrie également, d'où les Français eurent à chasser le prince hachémite Fayçal, protégé de Lawrence;

En Transjordanie, qui constituait la majeure partie de la Palestine sous mandat britannique. Elle en fut détachée par décision de Churchill, afin de freiner le développement de la colonisation sioniste, et cela en dépit du fait que le sionisme était la seule base juridique et morale du mandat britannique de Palestine.

Lorsque l'aîné des Hachémites, le « roi » Hussein du Hédjaz, se montra trop fantaisiste, il fut mis à la raison et expulsé par un autre prétexte de la Grande-Bretagne, ou plus exactement de l'Empire britannique des Indes : par Ibn-Saoud, chef bédouin de la secte puritaine des Ouahabites. Plus tard, l'Angleterre se livra à une

véritable surenchère avec Mussolini et Hitler afin de « gagner » ces mêmes Arabes qu'elle avait introduits sur la scène internationale. Il n'est pas étonnant qu'ils y prirent du poids et s'y mirent à intriguer pour leur propre compte.

Pendant et après la deuxième guerre mondiale, Churchill céda son fief saoudite — y compris le pétrole — à son ami Roosevelt; tandis qu'Eden devenait le principal architecte de la Ligue Arabe, qui devait maintenant englober l'Égypte avec d'autres pays afro-asiatiques.

La mission qui incombait à la Ligue peut être décrite comme suit :

Elle aidait à expulser du Levant l'« allié » français; puis elle fut appelée à menacer les positions de la France en Afrique;

En Orient, elle devait réduire à l'obéissance, sous peine de mort, tous les groupes non arabes survivants, tels que les chrétiens du Liban, les Druses, les Kurdes, etc.; pour ne rien dire des Assyriens chrétiens, déjà décimés par les massacres.

Mais, par-dessus tout, on escomptait que les « Arabes » coalisés allaient étouffer dans le sang un Israël qui luttait pour son existence et son indépendance.

Aujourd'hui, les Anglais, lorsque leur instrument arabe se retourne finalement contre eux, ne manquent pas d'exprimer quelques timides regrets. Certains d'entre eux, y compris Churchill, Eden et leurs successeurs, font mine de reviser une politique à la fois désastreuse et amoralisée qui a déjà ruiné l'Empire britannique et risque maintenant de disloquer l'ensemble du monde libre.

✱

Nombreuses sont les victimes promises ou déjà offertes au panarabisme. Quelques-unes sont précisément ceux-là mêmes qui avaient cru être ses protecteurs. Tous sont menacés dans leurs intérêts les plus vitaux et les plus sacrés; mais tous ne s'en rendent pas également bien compte.

IV. — Victimes et inspirateurs du panarabisme

La FRANCE, contrairement à l'Angleterre, avait été la protectrice traditionnelle des chrétiens au Proche-Orient; particulièrement de groupes catholiques tels que les Maronites et les Melkites. Elle avait d'ailleurs offert sa protection à bien d'autres minorités orientales. Sous son mandat du Levant, elle avait accordé l'autonomie au Djébel Druse et au territoire des Alaouites (Nosairiens), tout en donnant refuge aux Arméniens, aux Assyriens, aux Kurdes, et en prenant les mesures nécessaires pour que la république du Liban ne soit pas absorbée par une Syrie arabo-musulmane.

Il subsiste encore aujourd'hui quelque chose

de l'ancienne sympathie dont la France jouissait parmi les éléments divers du Levant — sans compter l'amitié renouvelée d'Israël. On ne peut pas en dire autant de l'Angleterre, qui joua un tout autre jeu et perdit sa mise sur tous les tableaux.

Néanmoins, la France a elle aussi commis des erreurs graves, notamment dans son propre domaine nord-africain. Là, elle se crut découvrir une vocation de « puissance musulmane », au moment précis où elle cessait de se comporter en puissance catholique, ou en puissance tout court. Toutefois, un programme qui consistait à appuyer l'Islam et à s'appuyer sur lui en Afrique

du Nord signifiait en pratique l'acceptation d'un arabisme étranger, sous sa forme la plus discutée, et l'abandon de la Berbérie à son propre sort. Par un étrange paradoxe, des secteurs considérables de l'Algérie et du Maroc, où les Berbères avaient résisté avec succès, de siècle en siècle, à toute emprise arabe, furent livrés à l'arabisation sous l'égide française.

Le chef-d'œuvre de l'abandon fut accompli il y a quelques années, lorsque Paris déserta ses alliés marocains, principalement berbères, afin d'apaiser leurs ennemis et ceux de la France par la restauration d'un sultan arabe. Mais au lieu d'obtenir la paix, la France n'obtint qu'une extension de la guerre — et cette fois en Algérie. Maintenant, elle trouve des Berbères parmi les rebelles les plus intransigents et les massacreurs les plus cruels.

La France est en train d'apprendre en Afrique ce que l'Europe et le Levant lui ont déjà enseigné : à savoir qu'il n'y a pas à la longue de plus mauvaise affaire que de décevoir des amis éventuels dans l'espoir d'apaiser un ennemi juré.

C'est là une leçon que les ETATS-UNIS — notamment l'administration fédérale à Washington — n'ont pas encore apprise. En effet, le Département d'Etat semble vouloir répéter dans ses manœuvres au Moyen-Orient les pires expériences du Colonial Office britannique; comme si les Américains ne pouvaient faire rien de mieux que copier leurs modèles anglais périmés, et cela au moment même où Londres commence à douter et à faire entendre ses doutes.

Il ne sert à rien d'orner la stratégie de Washington, ou son absence de stratégie, par des mots d'ordre tels que : « Prenons parti contre le colonialisme », « Gagnons les Afro-Asiatiques encore neutres », « Remplissons le vide du Moyen-Orient », etc. Cela peut abuser pour un temps les secteurs ignorants ou endormis de l'opinion américaine, mais ne saurait résoudre aucun problème.

Cet anticolonialisme, cette résistance à l'impérialisme sonnent creux. Ils contribuent à masquer le problème véritable et urgent : celui d'une redoutable expansion coloniale de l'empire soviétique et d'une explosion de xénophobie arabomusulmane que l'on manipule à des fins impérialistes. D'ailleurs, les « peuples afro-asiatiques » — contrairement à certains de leurs leaders les moins dignes de confiance — ne seront pas gagnés par une Amérique qui semble vouloir

sauver le tyran de l'Égypte, au lieu d'aider l'Égypte à se débarrasser de cette tyrannie.

Quant au vide du Moyen-Orient, créé par les fautes et la faillite de la politique britannique, il ne sera pas comblé par une monotone répétition des mêmes erreurs.

**

Entre temps le panarabisme a pris le mors aux dents... Ayant été flatté et encouragé pendant quarante ans par toutes les puissances occidentales, les unes après les autres, le mouvement panarabe ne se laisse plus conduire par aucune d'elles. Il est devenu le dénominateur commun de tous les régimes rétrogrades ou subversifs du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord; il sert désormais de masque et de prétexte à toute démagogie, à toute junte militaire, en même temps qu'aux absolutismes esclavagistes et aux maîtres-chanteurs du pétrole. Pour tous, c'est un moyen éprouvé de protéger ou d'accroître leurs intérêts particuliers.

Mais il y a pire : le panarabisme sert de justification « nationaliste » — l'adjectif est à la mode — aux fanatiques les plus sanglants, les plus réactionnaires, d'un Islam international; c'est leur couverture dans leur alliance impie avec Moscou. Du reste, il faut reconnaître que la plupart d'entre eux ne sont ni sincèrement arabes ni d'origine authentiquement arabe.

L'U.R.S.S. ne peut que gagner au jeu de la surenchère qui se joue actuellement entre elle et les Etats-Unis d'Amérique. L'Union soviétique tient les atouts dans cette partie de poker arabe, et peut s'y permettre tous les bluffs. La raison en est bien simple :

La plupart des Américains ne désirent pas — et le gouvernement fédéral à Washington ne veut pas — abandonner complètement les alliés naturels des Etats-Unis, les peuples libres d'Occident et d'Orient mis en péril ou malmenés déjà par la conspiration nassero-communiste : Grande-Bretagne et France, Israël et Liban, Chrétiens et Juifs, et tant d'autres, y compris bien des Musulmans.

Mais c'est précisément cela que le Kremlin peut promettre et se propose d'accomplir : à savoir, la satisfaction complète des appétits panarabes. Car en nourrissant cet ogre-là, on se prépare à la bataille pour la domination universelle du communisme.

A.G. HORON.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Contribution à l'histoire du Parti Communiste Français

Le groupe Barbé-Celor*

Nous avons montré, dans nos notes précédentes, comment et pourquoi la direction de l'Internationale communiste avait, en 1928, constitué la nouvelle direction du P.C. avec le groupe des dirigeants de la jeunesse communiste, comment elle avait utilisé ce groupe puis, pour les besoins de sa politique comment elle l'avait fait dénoncer pour installer à la direction du Parti, en 1932, un nouveau groupe d'hommes plus dociles autour de M. Thorez.

De tout cela est née la légende du groupe Barbé-Celor.

Mais pour frapper l'opinion du Parti, de ses militants et de ses sympathisants et pour pouvoir changer le personnel de direction, il fallait discréditer le groupe qui venait d'être dénoncé, le charger de toutes les fautes et de toutes les responsabilités et en même temps insinuer d'abord, affirmer ensuite que ce groupe avait été manœuvré par un provocateur à la solde de la police.

Dès que le représentant de la direction de l'Internationale communiste venu à Paris, D. Manouïlski, eut obtenu la dénonciation du groupe par R. Guyot, une campagne s'orchestra sous la direction de Thorez pour démontrer que le groupe avait agi secrètement à l'insu de tous les autres dirigeants et de l'Internationale et qu'il était responsable du sectarisme et des erreurs qui avaient tant affaibli le P.C.

M. Thorez prit en main la direction de l'appareil du Parti avec le soutien des dirigeants de Moscou et de leurs représentants à Paris. Tous les membres du groupe des jeunes furent suspendus de leurs fonctions et soumis à une enquête. Au fur et à mesure de leur proclamation de fidélité à l'Internationale communiste et de leur volonté de collaborer avec Thorez, ils furent réintégrés dans des postes de direction.

Les deux principaux dirigeants : Barbé et Celor furent envoyés à Moscou pour comparaître devant les instances dirigeantes de l'Internationale communiste.

L'INVENTION DE LA « PROVOCATION POLICIÈRE »

En réalité, au cours des premiers mois où l'Internationale et la nouvelle équipe dirigeante rassemblée autour de Thorez et de Duclos voulurent discréditer le groupe Barbé-Celor, les membres du Parti n'y comprirent strictement rien et ne marchèrent pas dans cette histoire entièrement improvisée pour des raisons qui échappaient aux militants du Parti.

Au fur et à mesure que les dirigeants de l'Internationale communiste et les nouveaux dirigeants du P.C. français se rendaient compte que les militants ne digéraient pas leurs pseudo-révélation sur le groupe Barbé-Celor, une autre campagne s'élaborait dans les bureaux de l'Internationale communiste et dans les services de la nouvelle direction du P.C. français.

Ce sont les services techniques et policiers de la direction de l'Internationale communiste, c'est-à-dire la police soviétique, qui firent surgir inopinément l'accusation terrible : « Il y a parmi les dirigeants du groupe, un provocateur à la solde de la police française qui, habilement, manipulait l'ensemble du groupe et par lui tra-

C'est à partir de ce moment, au début de 1932, que la direction de l'Internationale communiste et le nouveau groupe Thorez-Duclos-Guyot accentuèrent leurs efforts pour discréditer et déshonorer le groupe précédent dénommé « groupe sectaire et secret Barbé-Celor ».

L'ensemble des militants du Parti ne comprenait absolument rien à cette surprenante volte-face de Moscou et des autres dirigeants du P.C. Pour bien mesurer le caractère abracadabrant des affirmations produites pour impressionner les cadres et les membres du P.C., il suffit de lire ce que M. Thorez a fait écrire à M. Gérard Walter sur ce moment de l'histoire du P.C. (1).

A la page 224 de son ouvrage intitulé *Histoire du Parti communiste français*, on trouve ceci :

« Une organisation secrète venait d'être découverte qui avait des ramifications à tous les degrés de l'échelle administrative du Parti depuis son Bureau politique jusqu'à la simple cellule. »

On a beaucoup de peine à imaginer une « organisation secrète » allant du Bureau politique jusqu'aux cellules et contrôlant tous les degrés de l'échelle administrative du Parti, à l'insu des membres de ce Parti et de ses autres dirigeants. Mais le singulier historien du P.C. se trouve obligé d'écrire ceci à la page 228 du même livre :

« L'Exécutif (il s'agit de la direction de l'Internationale communiste) ne voulut pas sévir avec trop de rigueur. Il se rendait compte que l'exécution massive des « groupistes » aurait réduit le Parti à l'état squelettique. »

Que devient alors le caractère secret de l'organisation du groupe? En somme, le groupe Barbé-Celor et les « groupistes » se confondaient étroitement avec l'ensemble du Parti, ses organisations et ses adhérents. Et si l'on avait exclu tous les « groupistes », on aurait exclu la quasi totalité du Parti. On voit ce qu'il en était réellement de l'organisation secrète.

vallait à l'affaiblissement et à la désagrégation du Parti. »

Or, à Moscou, il y avait à ce moment deux des dirigeants du groupe : Barbé et Celor. Les services de police soviétique se mirent aussitôt à éplucher, à fouiller tout le passé de ces deux hommes. Les dirigeants des P.C. et leurs cadres étaient tenus à remplir périodiquement des questionnaires appelés biographies qui se composaient d'une quarantaine de questions sur leur origine, celle de leurs parents, leurs relations personnelles, leur vie passée et leurs occupations, etc.

Quand, en comparant les diverses biographies remplies par le militant à diverses époques on

(*) Voir *Est & Ouest*, n° 176.

(1) Dans *Fils du Peuple*, on lit en effet : « L'ennemi nous frappait de l'extérieur. Il avait aussi pénétré à l'intérieur du Parti... C'est à cette époque que se constitua le groupe occulte Barbé-Celor qui mit à profit la dispersion des militants poursuivis ou emprisonnés pour s'emparer de la direction du Parti » (p. 60).

trouvait des contradictions ou des imprécisions, une enquête était ouverte par les services de l'Internationale ou du P.C. intéressé.

Jusqu'à 1931, jamais aucune remarque n'avait été faite sur les biographies de Barbé et de Celor. Subitement à Moscou, quelques mois après la dénonciation du groupe, la direction de l'Internationale communiste déclara que les biographies de Celor contenaient de graves contradictions qui nécessitaient une enquête approfondie.

On ne saura jamais si cette enquête eut lieu et comment elle se réalisa. Ce que nous savons, c'est que jamais les résultats d'une enquête réelle ne furent communiqués à qui que ce soit.

L'affaire ne fut évoquée devant nous qu'une seule fois à Moscou au cours de l'hiver 1931-1932. Ce fut à une réunion des principaux dirigeants de l'Internationale : Piatnitski, Manouilski, Stepanov, Lebedeva auxquels avaient été adjoints une dizaine de policiers soviétiques du Guépéou. A cette réunion assistaient, en outre : Auguste Havez, chef des services clandestins du P.C. français, Henri Barbé et Pierre Celor. La sténographie de cette réunion fut prise par la femme de Barbé.

Il s'agissait de convaincre Celor de provocation et d'appartenance à des services de police français. La réunion dura douze heures pendant lesquelles Celor fut interrogé, menacé, trituré pour qu'il reconnaisse d'abord les contradictions de ses biographies et ensuite le fait qu'il « travaillait » pour la police.

Pierre Celor était à l'époque gravement malade. Il n'en subit pas moins cette longue journée d'interrogatoires et d'accusations sans faiblir. Jusqu'au bout il opposa les démentis les plus fermes aux accusations formulées contre lui. La réunion se termina donc sans qu'aucun fait concret n'ait été apporté à l'appui de la thèse de provocation policière avancée par les dirigeants de l'Internationale communiste. Ce qui ne les empêcha pas de conclure après la réunion que Celor était un provocateur et un policier habile glissé dans la direction du Parti pour le désagréger.

C'est ce thème qui fut transmis aux nouveaux dirigeants du P.C. français pour qui il n'était pas alors aussi commun qu'il l'est devenu depuis. L'affaire du groupe rebondissait sous un autre aspect. Il ne s'agissait plus d'un groupe secret ayant commis des erreurs et fait preuve de trop de sectarisme, mais d'une machination policière dont Celor devenait l'âme.

Les nouveaux dirigeants du P.C. français, Thorez à leur tête, sautèrent sur cette nouvelle « révélation ». Ils se mirent en devoir de l'étouffer, de la nourrir et de l'étendre. Le « provocateur » Celor expliquait tout. On pouvait, grâce à lui, tout justifier et en particulier les erreurs, les fautes et les sottises de Thorez.

C'est ainsi que l'on répandit dans les organisations du Parti que les deux principales affaires de répression subies par la direction du Parti en 1929 : l'affaire dite d'Achères où la police surprit une réunion clandestine du Comité central du Parti et celle dite de Villeneuve-Saint-Georges où la police surprit une réunion clandestine des cadres communistes de la région parisienne ne s'étaient produites que parce que Celor avait trahi et dénoncé ces deux réunions.

On comprendra mieux l'importance de cette campagne quand on saura que c'est dans l'affaire d'Achères que Thorez, recherché par la police fut arrêté. Or, l'arrestation de Thorez à Achères ne fut pas causée par une trahison ainsi que l'écrivent Thorez dans son livre : *Fils du*

Peuple, et M. G. Walter dans son *Histoire du Parti communiste français*. Cette arrestation n'est imputable qu'à l'indiscipline et à la couardise de Thorez.

Voici les faits : A l'époque, le Comité central se composait de soixante-dix membres dont une bonne vingtaine travaillait clandestinement : ils étaient recherchés par la police pour purger des condamnations pour leur action menée contre la guerre du Rif.

Ce Comité central ne pouvait donc que se réunir secrètement. C'est ce qui fut fait à Achères, municipalité communiste de Seine-et-Oise, en juin 1929. La réunion eut lieu dans une propriété entièrement close par des murs assez élevés. Personne, en dehors des deux dirigeants techniques de l'appareil clandestin, ne savait de quelle réunion il s'agissait. Le maximum de précautions fut pris pour assurer la sécurité. Tous les participants furent ramassés par petits groupes dans Paris et amenés en automobiles directement à l'intérieur de la propriété. Des guetteurs furent postés à divers endroits de la propriété pour prévenir de toute arrivée suspecte. Même si des indicateurs de police se trouvaient parmi les membres du Comité central, ils ne pouvaient rien faire, car une fois dans la salle de réunion, personne ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur.

La réunion d'Achères ne fut pas découverte par une trahison. On a su depuis le fin mot de cette aventure. L'arrivée, le matin, de voitures nombreuses, l'espèce de mystère qui entourait cette réunion et surtout le ravitaillement en pain, nourriture et boissons alertèrent la police d'Achères qui informa les services parisiens. Ceux-ci se mobilisèrent et l'après-midi des forces nombreuses de police s'approchèrent de la propriété pour la cerner et la fouiller. Elles furent vite repérées par les guetteurs. La direction du Parti fut donc alertée suffisamment à temps. Et immédiatement les mesures furent prises pour faire partir les dirigeants recherchés et susceptibles d'être arrêtés. Tous purent se sauver. Tous, sauf un seul : M. Thorez.

Pourquoi Thorez fut-il le seul à tomber dans les mains de la police? Non parce qu'il fut « trahi » ou « livré » à la police. Simplement parce qu'il n'exécuta pas les consignes données à tous ceux qui étaient dans son cas. Au lieu de partir avec les autres « clandestins » qui devaient sortir par le derrière de la propriété et rejoindre les automobiles des services du Parti, Thorez prit lui-même l'initiative de rester dans l'immeuble. Il se cacha dans une sorte de placard situé dans un des escaliers de la maison. Il était tellement affolé qu'il ne se rendit pas compte que la porte du placard ne fermait pas complètement jusqu'en bas. Il y avait entre les marches de l'escalier et le bas de la porte du placard un espace vide d'au moins trente centimètres. Si bien que lorsque les policiers montèrent dans cet escalier, ils virent immédiatement en bas du placard deux pieds chaussés et deux bas de pantalon qui dénotaient la présence d'un homme dans ce placard. Ils n'eurent qu'à ouvrir la porte pour cueillir un Thorez penaud et apeuré.

C'est ce que, dans le P.C. à cette époque, on appela : « Le coup du placard d'Achères ».

Bien entendu, ni Thorez dans son livre *Fils du Peuple* ou dans ses œuvres complètes, ni son historiographe M. Walter ne se vantèrent de cette mésaventure. Ils préférèrent attribuer cette arrestation grotesque à une trahison.

La même opération se réalisa lors de la réunion de Villeneuve-Saint-Georges. Repérée par la police pour les mêmes raisons, la réunion fut

cette fois cernée plus habilement par les policiers et l'ensemble des militants fut pris.

C'est avec de telles inventions que Thorez et

les nouveaux dirigeants du Parti accréditèrent la version formulée à Moscou : « Il y avait à la tête du groupe un provocateur. »

QUAND M. THOREZ TRAVESTIT LES FAITS

Mais cela n'était pas encore suffisant. Déshonorer le groupe en portant l'accusation la plus infamante contre un de ses dirigeants ne contentait pas Thorez. Il lui fallait utiliser ces ignominies pour justifier ses propres faiblesses et aussi pour se faire mettre en valeur en se posant en martyr des dirigeants du groupe Barbé-Celor.

C'est ainsi qu'à la page 72 et à la page 73 de *Fils du Peuple*, Thorez ose affirmer qu'après son arrestation et son emprisonnement à Nancy où il devait purger une condamnation de six mois de prison, il ne put être libéré à la fin de sa peine car la direction du Parti avait refusé de payer le montant de l'amende qui lui avait été infligée en plus de sa peine de prison. « Les hommes (c'est-à-dire le groupe Barbé-Celor) qui se trouvaient alors à la tête du Parti avaient résolu de laisser en prison ceux qui risquaient de gêner leurs desseins. »

Ainsi, d'après Thorez, les dirigeants du groupe voulaient le laisser en prison pour se débarrasser de lui.

Si cette version des faits était exacte, on se demande d'abord pourquoi Thorez a cru devoir attendre huit ans pour en parler et s'en indigner. Car son emprisonnement dû au coup du placard d'Achères se passe en 1929, sa libération de la prison est de fin 1929. Son livre est de 1937. La vérité est que Thorez construit après coup une version des faits destinée à discréditer les autres et à le montrer toujours clairvoyant, infaillible, persécuté mais triomphant de toutes les difficultés et des embûches que ses propres camarades dressaient contre lui.

Dans cet incident, sur le paiement des amendes, voici les faits :

Thorez venait d'accomplir sa peine de six mois de prison. Il avait, comme tous les autres dirigeants et militants emprisonnés à cette époque, une amende en argent qui s'ajoutait à la condamnation. Or, la direction du Parti, c'est-à-dire le Comité central et le Bureau politique, avaient décidé, non pas à l'égard du seul Thorez, mais comme position de principe, que le Parti ne paierait pas les amendes. Cela, pour la simple raison qu'il était impossible de les payer sans vider toutes les caisses du Parti. En même temps, la direction du Parti déclenchait une campagne de protestation contre les intentions

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

du gouvernement visant à faire appliquer la contrainte par corps au sujet des amendes. Ce qui signifiait qu'une peine supplémentaire de prison s'ajouterait à la peine déjà accomplie.

Jusqu'à-là d'ailleurs, pour d'autres cas analogues, la contrainte n'avait pas été appliquée.

C'est donc Thorez lui-même et pour lui seul, qui demanda avant sa libération de faire une exception et de payer son amende. Le Bureau politique examina cette demande et décida de ne pas créer un précédent qui pouvait engager le Parti dans une voie impossible. Mais, par contre, la direction du Parti prenait des mesures pour exiger, dans le cas Thorez, la non-application de la contrainte.

En même temps, la direction de l'Internationale fut saisie du cas Thorez et de sa réclamation. Elle répondit en approuvant la position du Bureau politique.

C'est alors que Thorez, sans en informer la direction du Parti, fit verser par sa femme, en acompte, une partie de son amende. Cela ne servit à rien car il ne fit pas un seul jour de contrainte, pas une heure de prison supplémentaire.

Telle est la stricte vérité. D'ailleurs, l'attitude ultérieure de Thorez le prouve surabondamment.

Quand Thorez fut libéré, il n'éleva aucune protestation, il ne fit aucune remarque à la direction du Parti. Bien au contraire ! Il reprit sa collaboration dans le Secrétariat et le Bureau politique du Parti. C'est la direction du Parti qui lui fit des observations méritées, d'abord sur les conditions de son arrestation, puis sur sa demande de paiement de son amende. Et Thorez approuva les observations de la direction.

MM. Thorez et Walter travestissent effrontément la vérité quand ils écrivent que Thorez n'a pu être libéré à la fin de sa peine et quand ils affirment que les hommes qui se trouvaient à la tête du Parti avaient résolu de laisser Thorez en prison (2).

M. Thorez a été mis en liberté à la fin de sa peine et il est vite revenu fraterniser avec les « hommes du groupe », c'est-à-dire avec la direction du Parti. Ce n'est qu'au moins huit ans après qu'il a découvert qu'on avait voulu le faire rester en prison.

Tels sont les faits. Ils n'empêchent que depuis vingt-cinq ans Thorez et son équipe brandissent périodiquement l'épouvantail du groupe « policier » Barbé-Celor en falsifiant l'histoire du Parti, en inventant leur propre comportement et en tentant de déshonorer ceux qui ont vécu ces événements et qui peuvent rétablir la vérité. C'est sans doute dans ce domaine que Thorez est vraiment bien « le meilleur stalinien de France ».

(A suivre.)

H. BARBÉ - P. CELOR.

(2) Voici le texte de M. G. Walter : « Thorez affirme encore que sa détention ayant pris fin, il n'a pas pu être libéré, la direction du Parti ayant refusé de verser le montant de l'amende à lui infligée lors de sa condamnation. Les hommes qui se trouvaient à la tête du Parti avaient résolu de laisser en prison ceux qui risquaient de gêner leurs desseins (*Fils du Peuple*, p. 72-73) », o.c. p. 229. A la vérité, Thorez ne dit pas qu'il fut maintenu en prison après l'expiration de sa peine. Sa détention « tira à sa fin » quand il décida de passer outre à la décision du Bureau politique (il dit : des dirigeants du groupe), versa un acompte et fut libéré.

Le Parti Communiste Français et le XVI^e Congrès du Parti Communiste Américain

Le Parti communiste américain a tenu, du 9 au 12 février, à New-York, son XVI^e Congrès national. 298 délégués y représentaient les 25.000 membres que le Parti prétend encore compter (alors que les services gouvernementaux ne lui en attribuent pas plus de 8.500) (1). Le Congrès précédent avait eu lieu en 1950. La longueur inhabituelle de cet intervalle s'explique par les difficultés qu'a créées au Parti la législation anticommuniste à partir de 1950. Pour une part, le XVI^e Congrès aura été un congrès de réorganisation, qui a dû décider de modifications importantes à apporter aux statuts.

Mais le Congrès avait à envisager d'autres problèmes, ceux qui ont été soulevés dans tous les partis communistes par les directives du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., la publication du rapport Khrouchtchev et les révolutions de Pologne et de Hongrie.

Le « Daily Worker » demande des explications complémentaires

Dès le 14 avril 1956, le *Daily Worker* de New-York avait demandé aux dirigeants soviétiques des explications sur l'antisémitisme de Staline. Une fois connu dans son entier le réquisitoire de Khrouchtchev, le journal communiste en avait souligné... l'insuffisance : « Nous ne considérons pas ce discours comme le dernier mot sur la façon dont la terre stalinienne prit naissance et se prolongea pendant vingt ans, ni sur le rôle des autres dirigeants communistes », y lisait-on le 6 juin.

Et le 24 : « Disons franchement à nos camarades russes que certains de leurs actes ne répondent pas aux exigences du moment. Dans l'état actuel des choses la preuve la plus importante de l'ancienne faiblesse réside dans le manque d'autocritique de la direction du P.C. de l'U.R.S.S. Garder le silence sur ces questions n'aide pas la lutte mondiale pour le socialisme » (Steve Nelson).

Ou encore, toujours le 24, dans une déclaration officielle du Parti : « A notre avis, le discours de Khrouchtchev aurait dû être rendu public par le P.C. de l'U.R.S.S. lui-même. Nous ne partageons pas le point de vue selon lequel les questions traitées, si pénibles, si horribles qu'elles soient, sont exclusivement du ressort du P.C. soviétique... On attend toujours de la direction du P.C. soviétique qu'elle fournisse une analyse fondamentale de la manière dont de telles perversions de la démocratie socialiste, de la justice et de l'internationalisme purent se développer sans obstacle pendant vingt ans... Le discours de Khrouchtchev ne constitue qu'un début dans cette direction. »

D'autre part, le 1^{er} novembre 1956 le Comité national, malgré l'avis contraire du président national, William Foster, et du secrétaire général Eugène Dennis, avait condamné l'intervention soviétique en Hongrie, déclarant, dans un texte que publia le *Daily Worker* du 5 novembre, que la cause des événements de Pologne et de

Hongrie résidait « dans le fait que les Partis communistes de ces pays avaient suivi mécaniquement les expériences de l'Union soviétique au lieu de définir une politique fondée sur les exigences nationales, politiques et économiques de leur propre peuple ».

Trois manières de voir

A la veille du Congrès, les discussions au sein du Parti révélèrent l'existence de trois manières de voir, défendues chacune par un leader important.

William Foster, président national depuis 1932 (et âgé de soixante-quinze ans) prêchait la fidélité envers Moscou et s'opposait à toute tendance révisionniste.

Eugène Dennis, secrétaire général, fidèle lui aussi à Moscou, justifiait l'intervention soviétique en Hongrie, mais réclamait plus d'indépendance à l'égard du P.C. de l'U.R.S.S. (2).

John Gates, rédacteur en chef du *Daily Worker*, dénonçait les abus du stalinisme et réclamait l'indépendance du Parti. Il allait même, on le verra, jusqu'à demander la transformation du Parti en une « Association d'action politique ».

Officiellement, c'est Foster et Dennis qui sont sortis vainqueurs de l'épreuve, mais John Gates a marqué des points.

Jacques Duclos à la rescousse

On aura une idée assez claire des nuances que John Gates et ses amis ont réussi à introduire dans la définition de la politique du P.C. américain en se reportant aux lettres qu'ont échangées le P.C.F. et le P.C. américain à l'occasion de ce XVI^e Congrès (3).

Cette correspondance offre d'abord l'intérêt de mettre en lumière le rôle dévolu au Parti communiste français comme « directeur de conscience » (bien entendu sous les directives du P.C. de l'U.R.S.S.) d'un certain nombre de partis communistes occidentaux, dont celui des États-Unis. Ce rôle n'est d'ailleurs pas nouveau, et Jacques Duclos, agissant au nom du P.C.F., était intervenu déjà une fois, de façon encore plus spectaculaire, dans les affaires du P.C. amé-

(1) Avant la guerre, le nombre des communistes américains était évalué à 100.000.

(2) Le 18 juin, au moment de la discussion sur le rapport Khrouchtchev, il avait ainsi défini sa position « centriste » : « Il y a des idées exprimées dans certaines des lettres, articles et éditoriaux parus dans le *Daily Worker* avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les tentatives de minimiser les erreurs qui sont maintenant révélées. Je ne suis pas d'accord, d'autre part, lorsqu'on lance des accusations antisoviétiques qui ne tiennent pas compte des faits et des perspectives historiques et qui, sans égard pour les intentions, favorisent l'hostilité envers les pays socialistes. Je préconise des excuses franches, honnêtes et autocritiques à l'égard des honnêtes gens que nous avons condamnés par erreur. »

(3) *France Nouvelle*, 14-20 mars 1957. (Message du P.C.F., 21-1-57. Réponse du P.C. des États-Unis. Commentaires de J. Duclos.)

ricain. Lui-même a rappelé cette fois qu'en avril 1945, il avait publié un article pour combattre la décision prise en 1944 à l'instigation (apparente) d'Earl Browder, alors secrétaire général du P.C. américain, de transformer celui-ci en une « Association politique communiste des États-Unis ». La décision de Browder s'inscrivait trop bien dans la suite logique de la dissolution du Komintern — destinée à rassurer les Alliés — pour qu'elle n'eût pas été dictée par Staline, et de même, la guerre touchant à son terme, on peut être certain que ce ne fut pas de son propre chef que Duclos s'en prit, en termes violents, à Browder et à la transformation qu'il avait imposée à son Parti.

Cette fois encore, l'intervention de Duclos n'était certainement pas spontanée. Et, outre qu'à New-York on n'ignorait pas qu'elle était « inspirée », elle avait d'autant plus de poids qu'en 1945, Browder fut blâmé, puis exclu, et le Parti reconstitué sous son ancienne forme, comme Duclos l'avait demandé.

L'impératif catégorique : Solidarité avec la politique extérieure de l'U.R.S.S.

Mentor du P.C. américain, Duclos se devait de souligner ce qui, dans sa politique, s'écartait de la « ligne » du mouvement communiste mondial. Après les félicitations d'usage et des excuses assez perfides aux erreurs qu'il allait dénoncer (« Nous comprenons les difficultés et les particularités auxquelles un parti communiste peut se heurter dans un pays comme les États-Unis où la puissance du capitalisme monopoliste impose des formes spéciales d'oppression idéologique, politique et sociale et où le mouvement ouvrier est souvent pénétré d'idéologie non marxiste »), il avait souligné les « erreurs » qui s'étaient glissées dans les textes officiels de ce Parti frère, et, en particulier, la tendance à abaisser le rôle de l'Union soviétique, aussi bien sur le plan doctrinal — en tant que modèle de société socialiste — que sur le plan de la pratique, en tant que centre et guide du mouvement communiste mondial. Cela impliquait que ce mouvement mondial demeurât solidaire et discipliné, monolithique — c'est ce que Duclos appelait « le renforcement de la solidarité internationale du prolétariat » — et aussi que chaque parti conservât sa structure léniniste, c'est-à-dire centralisée et autoritaire, car un parti communiste qui déterminerait lui-même sa politique ne pourrait pas suivre avec la discipline et la rigueur attendues les consignes venues du « centre du mouvement communiste mondial » :

« Le Parti communiste ne peut jouer son rôle de Parti révolutionnaire de la classe ouvrière agissant dans l'intérêt de tout le peuple et de la nation que s'il est édifié et s'il lutte dans le cadre des principes fondamentaux qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays, en premier lieu en Union soviétique grâce à la victoire d'Octobre 1917; que s'il détermine sa vie interne et sa lutte politique dans le cadre des principes du marxisme-léninisme; que s'il lutte pour son rôle dirigeant dans le combat révolutionnaire pour le socialisme. En examinant avec grande attention les opinions émises par divers camarades dans votre discussion et les documents officiels comme le projet de résolution pour le Congrès, la Déclaration du Parti communiste des États-Unis du 4 novembre 1956 se rapportant aux événements de Pologne et de Hongrie, et d'autres documents, nous avons cru discerner des écarts dangereux en dehors de ces principes (4); nous avons vu, par la suite, avec soulagement, qu'un

travail plus approfondi sur les faits réels vous avait déjà permis d'apporter certaines rectifications heureuses pour notre cause commune et l'avenir du Parti communiste des États-Unis. »

Et Duclos d'insister sur la « vérité universelle » du marxisme-léninisme :

« Il n'est pas vrai que les principes léninistes de l'édification du Parti et du socialisme ne seraient valables qu'en Union soviétique, que le système socialiste n'aurait pas une valeur constante, compte tenu des particularités nationales... Dévier de ces conceptions fondamentales, ... c'est tomber dans le révisionnisme liquidateur, ... c'est faire le jeu ... des complots réactionnaires ... comme en Hongrie. »

C'est, dira plus loin Duclos « ramener le mouvement révolutionnaire au réformisme « démocratique », à la tromperie des « libertés démocratiques », à faire confiance à la bourgeoisie pour réaliser un « socialisme démocratique ».

La lettre se terminait par cette affirmation, dont on s'étonne qu'elle n'ait pas été relevée, car l'acceptation aveugle de la politique extérieure de l'U.R.S.S. qui y est formulée reprend le fameux attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. que Thorez, six mois plus tôt, déclarait périmé : « Le renforcement de la solidarité internationale du prolétariat — donc des partis nationaux de la classe ouvrière — est considéré par nous comme un des impératifs catégoriques de la période présente de la lutte de classe internationale, ce qui implique une solidarité avec la politique extérieure de l'Union soviétique répondant aux intérêts essentiels du prolétariat international... »

Des innovations dangereuses

Comment le Parti a-t-il réagi au Congrès à ces tendances révisionnistes que dénonçait Duclos ?

La proposition de John Gates de transformer le Parti en une Association d'action politique a été repoussée à une écrasante majorité. La résolution se prononçant pour le maintien du Parti n'a eu contre elle que trois voix (et 17 abstentions), J. Gates lui-même déclara « subordonner son point de vue à la nécessité de l'unité du Parti ». Mais J. Duclos ne se montre pas satisfait pour autant. Car J. Gates a déclaré qu'il continuerait à défendre son point de vue, car la résolution votée « laisse la porte ouverte à la discussion » sur la transformation du Parti : il y est admis en effet que « si, dans la discussion de la proposition J. Gates, certaines idées avancées étaient de caractère révisionniste, « toutes les propositions tendant à un changement dans le nom et la forme du Parti ne sauraient être qualifiées de révisionnistes en soi ».

De même, le Congrès a apporté dans la structure du Parti des innovations que les « orthodoxes » ne peuvent pas manquer de trouver dangereuses. La notion de centralisme démocratique a été éliminée. Il a admis la loi de la majorité, tempérée par le droit d'être en désaccord après la décision, et s'il a « préservé le Parti de l'existence des fractions et aussi du fédéralisme comportant des centres parallèles de direction », il n'en a pas moins adopté des statuts qui s'inspirent dans une certaine mesure de la conception fédéraliste. C'est ainsi que le Comité national

(4) « Nous savions, écrivait Duclos après le Congrès, que l'on mettait en cause l'expression même de marxisme-léninisme et jusqu'à l'existence du Parti, la proposition étant faite de le transformer en une « association d'action politique ». C'est John Gates qui était ici visé.

comprend 60 membres dont 20 seulement sont élus par le Congrès, les 40 autres par des congrès d'Etats ou de districts.

Sur la doctrine et sur l'internationalisme prolétarien, mêmes hésitations, même victoire mitigée des « orthodoxes ». Foster eut beau mener une vive attaque contre les révisionnistes : il ne l'emporta que très partiellement. Il invita l'assemblée à « *accueillir le sage et amical conseil des camarades français* », attaqua les positions « liquidatrices » de Gates, accusa enfin les dirigeants du Parti d'avoir — dans leur interprétation des événements de Pologne et de Hongrie — « *fait passer la question nationale de l'indépendance politique avant les questions plus importantes de la paix mondiale et du socialisme* ». Mais, sans aller aussi loin que Gates (dont Foster demandait l'exclusion) E. Dennis lui aussi déclara que le Parti communiste américain commençait à comprendre la nécessité d'une totale indépendance de pensée au sein de l'idéologie marxiste commune.

Un texte qui sent l'hérésie

L'une des résolutions précisa ainsi l'orientation doctrinale : « *Le Parti communiste base sa théorie en général sur l'héritage culturel de l'humanité et en particulier sur les principes du socialisme scientifique développés par Marx, Engels et Lénine. Ces principes, le Parti communiste des Etats-Unis les interprète, les applique et s'efforce de les développer conformément aux exigences de la lutte de classe et des traditions démocratiques américaines.* »

Au premier abord, ce texte ne paraît pas trop hérétique. Mais la référence à « *l'héritage culturel de l'humanité* » qui ne se résume pas dans le marxisme-léninisme mais l'englobe et le dépasse, autorise bien des « déviations », de même que la nécessité admise de se conformer aux exigences des traditions démocratiques américaines (ce que, dans sa lettre, Duclos avait appelé « la tromperie des libertés démocratiques »). D'autre part, il y eut discussion entre ceux qui proposaient de dire que le Parti « *interpréterait le marxisme-léninisme en l'appliquant aux conditions américaines* » et ceux qui proposaient de dire qu'il « *appliquerait de façon créatrice le marxisme-léninisme aux conditions américaines* ». Ce byzantinisme peut faire sourire. Quand le dogme est étroit et son observance trop stricte, c'est dans des subtilités de ce genre que se réfugie ce qui reste de la liberté de pensée. « Appliquer de façon créatrice » est une expression de stricte orthodoxie : on en usait sous Staline. Elle indique qu'on entend rester dans la ligne de la doctrine. « Interpréter » laisse entendre qu'on s'en écarte, qu'on se permettra quelques libertés, qu'on donnera à l'enseignement reçu un sens que d'autres ne lui donnent pas. Or, les orthodoxes furent incapables d'imposer leur formule, et les deux mots (interprète et applique) se retrouvent dans le texte final, selon la meilleure recette des motions nègre-blanc.

La réponse du P.C. américain à J. Duclos a

beau affirmer que les décisions du Congrès sont fondées « *sur les principes justes du socialisme scientifique marxiste-léniniste plutôt qu'elles ne sont révisionnistes* » : on croira plutôt que, selon les termes de cette même réponse, elles marquent « *un changement par rapport au passé* », par rapport donc au temps où certaines des contributions du P.C. à la vie américaine étaient « *limitées par une interprétation et une application doctrinaires et dogmatiques des principes marxistes-léninistes, par une fréquente acceptation sans critique DES POINTS DE VUE DES MARXISTES DES AUTRES PAYS* ».

C'est, implicitement, la négation de l'universalité du marxisme-léninisme et du magistère doctrinal du P.C. de l'U.R.S.S.

Aussi bien, la conception des relations entre les partis ouvriers acceptée par le Congrès est, elle aussi, teintée d'hérésie :

« *Ces relations doivent être basées sur les principes du socialisme scientifique, sur l'internationalisme prolétarien* » [ceci est la formule habituelle]. « *Elles doivent être basées sur le fait que chaque Parti communiste sert les intérêts nationaux supérieurs de son peuple et par là les intérêts communs à toute l'humanité progressiste* » [l'accent, ici, est nouveau]. « *Cela requiert l'égalité et l'indépendance des partis marxistes dans la discussion mutuelle de la solution des problèmes communs; le droit et le devoir des communistes de participer à une critique fraternelle de la politique et de la pratique des communistes de tous les pays* » [y compris ceux de l'U.R.S.S.!] « *chaque fois qu'ils le jugent nécessaire* ».

Il y a là, sur un ton modéré, une affirmation voilée d'indépendance. Et on la retrouve, plus nette, avec un accent presque de défi, dans la réponse faite au Comité central du P.C.F. Le droit de J. Duclos d'exprimer des inquiétudes et des critiques à l'égard de la ligne suivie n'y est pas mis en cause — y lit-on — car la critique mutuelle est profitable. Mais « *en tant que parti ouvrier indépendant, nous sommes guidés par les intérêts supérieurs de notre classe et de notre pays dont les intérêts véritables coïncident avec ceux des petites gens de tous les pays... Nous avons pris des décisions, et de ces dernières, nous sommes responsables envers les membres de notre Parti, envers notre classe et le peuple américain qui seront les juges souverains de leur justesse, à la lumière de leur expérience.* »

Point de responsabilité donc devant le mouvement communiste international! Comme Duclos a raison de souligner — au reçu de cette lettre — que « *le rôle primordial du P.C. de l'Union soviétique dans le mouvement communiste mondial aurait pu être plus fortement souligné* »!

En vérité, et bien que Duclos le cache sous d'abondantes références aux interventions de Foster, c'est une sorte de fin de non-recevoir que le Congrès du P.C. américain a opposé aux admonestations du Parti communiste français (5).

INDEX 1956

EST & OUEST vient de publier un index des noms cités, ainsi qu'un index analytique des matières traitées au cours de l'année 1956.

Comme les années précédentes, ces index ne seront envoyés qu'à ceux de nos lecteurs qui en feront la demande par écrit.

(5) On trouvera une confirmation de la force de l'opposition dans le fait que, parmi les 20 membres du Conseil national élus par le Congrès figurent non seulement Foster (172 voix) et Dennis (174 voix), mais Gates (129 voix). Le P.C. américain est un des rares P.C. où l'on pratique l'élection des dirigeants. Il y avait 46 candidats pour 20 places. Sur les 20 élus, 11 sont membres de l'organisation de New-York. Ceux-ci devaient constituer un comité administratif chargé d'assurer la direction du parti, en attendant l'élection des 40 membres qui restent à désigner. Le Conseil national s'adjoindra les membres de l'ancien Conseil national lorsqu'ils sortiront de prison. Il doit élaborer le programme du parti et transférer dans un délai d'un an le siège du P.C. à Chicago.

Le VI^e Congrès de l'« Union des Femmes Françaises »

Du 9 au 12 mai 1957, s'est tenu à Paris le VI^e Congrès de l'Union des Femmes Françaises : le premier s'était tenu dans la même ville, douze ans auparavant seulement. On peut être surpris que les dirigeants communistes aient attendu si longtemps pour créer une organisation chargée de l'agitation sur des thèmes susceptibles de rassembler et d'émouvoir les femmes. Mais, pour une part, c'est aux circonstances que ce retard doit être attribué.

Un peu d'histoire

Jusque vers la période du Front populaire, il semble que les communistes n'aient guère songé à créer de larges organisations féminines. Politiquement, les femmes devaient militer avec les hommes, au Parti, au syndicat et dans les diverses organisations annexes du Parti. L'idée de grouper les femmes à part avait quelque chose de bourgeois et de catholique qui ne séduisait guère les gens d'extrême-gauche.

Mais, quand vint le temps où les nécessités de la tactique imposèrent de « faire bourgeois », quand on « tendit la main aux catholiques », l'idée de rompre avec l'habitude des organisations mixtes et de créer des formations féminines se fit jour.

Le 7 octobre 1935, à l'Assemblée des communistes de la Région parisienne, salle Wagram, Thorez abordait déjà le problème.

« Le travail médiocre fait pour organiser les femmes indique l'incompréhension persistante de nombreux militants du Parti, l'indifférence des organisations communistes et aussi le sectarisme des femmes adhérant au Parti. Beaucoup de femmes, membres du Parti communiste, considèrent avec quelque dédain les femmes qui ne sont pas « politisées ». Elles affectent de ne s'intéresser qu'aux questions de la « grande » politique et ne se préoccupent pas de ce qui retient avant tout l'attention de l'immense majorité des femmes : le pot-au-feu, les soucis du ménage et de la famille, les enfants à soigner et à éduquer. » (1)

Thorez devait revenir à diverses reprises sur le sujet. A la réunion du Comité central qui suivit l'Assemblée de Wagram, le 17 octobre, il faisait état d'une lettre que lui avait valu son précédent discours. « Je pense que tu poses très mal la question », disait cette lettre. « Combien as-tu de femmes communistes au Parti? Je parle de femmes vraiment éduquées, sachant ce qu'est le Parti communiste, ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il fera pour l'émancipation de la femme, etc. Pour causer efficacement avec les ménagères, il faut savoir leur dire, leur faire comprendre que le régime capitaliste est la cause de leur misère, pourquoi le capitalisme est fauteur de guerre et de misère, leur montrer que la femme fait de la politique malgré elle parce qu'elle travaille, qu'elle est exploitée, etc. Combien de femmes sont suffisamment éduquées pour accomplir cette besogne? »

Et le secrétaire général du P.C. commentait ainsi cette lettre : « Voilà exactement les conceptions fausses que nous sommes en train de vouloir éliminer du Parti. Voilà une camarade qui considère que ce serait déchoir que de parler

aux ménagères du pot-au-feu, des enfants à soigner et du ménage. Elle méprise même les autres femmes qui sont dans le Parti, dès l'instant que ces autres femmes ne sont pas capables de faire de grandes conférences puisqu'elle dit : « Combien de femmes sont assez éduquées pour cela? » Voilà le moyen de ne pas gagner toutes les femmes, car cette bonne camarade, elle, avec sa manière de procéder ne gagnera pas une seule femme. » (2)

Une propagande « ouatée »

On montrerait difficilement mieux l'extension que prit alors la notion d'organisation de masses. Auparavant, il s'agissait encore d'éduquer les membres des organisations de ce genre dans l'esprit du communisme. Désormais, il s'agit de grouper des gens sur les mots d'ordre les plus prosaïques, sans colorer leurs revendications d'une nuance politique. La seule chose qui compte, c'est que l'organisation soit dirigée par des militants du Parti, connus comme tels ou non. On ne parlera donc pas du communisme aux femmes, même de façon atténuée. On leur parlera de leurs préoccupations quotidiennes, et on fera de l'agitation parmi elles sur ces thèmes apparemment inoffensifs. On ne leur demandera pas d'autre effort que de s'habituer au contact de militants communistes, lesquels se feront accepter sans difficulté, car ils ne manifesteront aucune exigence et seront toujours là pour prendre une initiative, suggérer une solution, se charger d'une corvée.

La première réalisation de ce genre concernant les femmes fut la création de l'Union des Jeunes Filles de France. Jusqu'à son VIII^e Congrès — qui eut lieu du 18 au 22 mars 1936 à Marseille — la Fédération des Jeunesses communistes était une organisation mixte. Au Congrès de Marseille, décision fut prise (entérinée serait plus exacte) de rendre aux adhérentes leur indépendance, afin qu'elles puissent se grouper et élargir ainsi le recrutement.

Sans doute, une organisation analogue des femmes eût-elle suivi si la guerre n'avait pas éclaté (3).

Les « Comités féminins » contre la guerre...

Dès 1940 — à une époque où le P.C. menait la lutte non contre l'occupation allemande, mais contre la continuation de la guerre par les impérialistes britanniques, auxquels il associait le général de Gaulle et le gouvernement de Vichy — les communistes suscitérent la création de Comités féminins dont le rôle était d'utiliser à des fins politiques le mécontentement des femmes « dressées contre la vie chère et les difficultés du ravitaillement » (Les tâches du Parti pour septembre-octobre 1940, p. 1. Cité d'après

(1) Cité d'après M. Thorez : Œuvres, tome IX, p. 179.

(2) Thorez : Œuvres, tome X, pp. 47-48.

(3) Fut créé à peu près au même moment le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, dont le siège était à Paris, 1, cité Paradis, et l'organe (mensuel) : Femmes dans l'action mondiale. Il était animé par M^{mes} Duchesne et Maria Rabaté. Il fut dissous en 1939. Mais il se rattachait, par sa conception, à la notion antérieure des organisations de masse.

A. Rossi, *Physiologie du Parti communiste français*, p. 27).

Un texte qu'A. Rossi a extrait de la *Vie du Parti* d'août 1940 (o.c. p. 29) permet de saisir sur le vif la technique de l'agitation des masses inorganisées, qui devait devenir celle de l'Union des Femmes Françaises :

« On peut constater partout qu'en raison des difficultés du ravitaillement, du manque de travail, de l'insuffisance des allocations de chômage, etc., les femmes sont dans un état de mécontentement accentué. Elles se plaignent, avec raison d'ailleurs; elles ne sont pas tendres à l'égard des responsables, mais bien souvent elles ne tirent aucune conclusion de leurs indignations et de leurs colères. Dans les « queues », partout où les femmes se rassemblent, on peut constater qu'elles rouspètent, mais elles ne parlent de notre Parti que lorsque la conversation est orientée par quelqu'un. Cela signifie que, si nous voulons faire venir à nous la masse des femmes du peuple, les militants communistes doivent aller dans les queues, écouter, glisser un mot, orienter la discussion ou plutôt les récriminations, opposer à la misère des uns les bénéfices de guerre, les profits des banques, des capitalistes, lancer l'idée qu'il faut faire payer les riches. De cette façon, il sera possible de constituer des Comités populaires de femmes, de les faire agir contre la vie chère, contre l'insuffisance des moyens d'existence, etc. Il est du devoir de nos camarades femmes de se mettre à l'ouvrage tout de suite, pour rassembler la masse des femmes, pour les influencer et leur faire connaître l'action du Parti, ainsi que les grandioses réalisations sociales du pays des Soviets. »

On exposerait difficilement mieux la méthode employée par les communistes pour entraîner derrière eux et mettre au service de leur politique des gens qui ignorent tout du communisme et qui, le plus souvent, le repousseraient avec horreur s'ils en connaissaient la réalité.

... et pour la guerre

Quand survint l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. qui précipita les communistes français dans la résistance, il ne leur fut pas difficile de donner à leurs Comités féminins une orientation nationale. Bien au contraire, car il était plus facile d'exploiter le sentiment patriotique des femmes que de les dresser contre les impérialistes britanniques. Les deux mots d'ordre : « agir pour que la France soit libérée, agir pour que les enfants aient du pain » rencontrèrent un grand succès, et en 1944, le Parti disposait directement ou par personne interposée d'un assez bon nombre de Comités féminins.

Dès les premiers jours de la Libération, le Parti communiste se préoccupa d'élargir le recrutement de ces Comités et de les grouper en une Union des Femmes Françaises.

« Femmes de Paris de tout âge et de toute condition, soyez des nôtres : le Parti communiste vous attend », écrivait Maria Rabaté dans l'*Humanité* dès le 24 août 1944, et, dans le même journal, le 27 août, Claudine Michaut qui devait demeurer l'une des animatrices du mouvement, lançait cet appel :

« Pour vaincre, pour venger nos morts, l'union de toutes les femmes est nécessaire. C'est pourquoi les femmes communistes aident de toutes leurs forces l'Union des Femmes Françaises qui groupe les patriotes de toutes conditions politique, sociale et religieuse qui accomplissent de magnifiques tâches. »

Ainsi était lancée l'idée de la nouvelle asso-

ciation et les femmes communistes étaient invitées à prendre part à son organisation à la mettre sur pied.

Le premier Congrès de l'« Union des Femmes Françaises »

L'Union des Femmes Françaises tint son premier Congrès national à Paris du 18 au 20 juin. Un détail donnera idée de la confusion des idées que les communistes exploitaient fort habilement : le Congrès fut précédé d'une fête aux Arènes de Lutèce, à laquelle la musique de l'Air et celle d'une unité américaine stationnée à Paris prêtèrent leur concours.

Les thèmes principaux de ce Congrès furent ceux du Parti communiste — mais à une époque où lui-même déguisait sa pensée et ses objectifs. Deux grandes orientations : un nationalisme intransigeant, un « démocratismes » sans faiblesse. Il n'y avait là rien qui, alors, parut spécifiquement communiste, et, si l'on vantait l'U.R.S.S., n'était-ce pas parce qu'elle était la grande alliée. Au surplus, d'autres thèmes habilement exploités permettaient de donner à l'Union le caractère d'une organisation de formation civique, sans orientation politique partisane. Le compte rendu du Congrès paru dans l'*Humanité* mettait en relief ces formules de Claudine Michaut : « Etre une mère de famille honnête, une travailleuse de qualité et une citoyenne consciente ». Ou encore : « La France a besoin d'enfants. »

Avec de tels mots d'ordre, ceux qui dirigeaient l'U.F.F. (officiellement ou non) pouvaient aboutir à rassembler et unir organiquement la totalité des mouvements féminins, ce qui fut l'un des thèmes du Congrès (4).

L'Union des Femmes Françaises devait modifier son orientation politique, après la formation du Kominform, quand Staline lança le P.C.F. et toutes ses organisations satellites dans la guerre froide. Elle s'aligna sur les positions communistes les plus provocantes, comme en témoigne le discours prononcé par Jeannette Vermeersch au III^e Congrès, qui se tint à Marseille du 4 au 6 juin 1949.

Elle faisait toujours appel à toutes les femmes (« Rassemblons-nous, mères catholiques, mères socialistes, mères communistes »), mais c'était pour lutter contre le Pacte Atlantique, dénoncer Montgomery « avec son langage belliqueux de maréchal britannique » qui « n'offre que des tombeaux ». Enfin, elle reprenait le grand serment provocateur que Thorez lui-même avait fait à la tribune de l'Assemblée nationale : « Jamais les mères françaises ne donneront leurs fils pour faire la guerre à l'Union soviétique. »

L'alignement sur le P.C.

Depuis cette date, l'alignement de l'U.F.F. sur le P.C.F. a été constant. L'Union des Femmes Françaises est d'ailleurs « administrée » de telle sorte qu'il lui est pratiquement impossible d'échapper aux directives venues d'en haut ou de manifester la moindre indépendance. La cellule de base du mouvement est le foyer qui groupe les femmes d'un village, d'un quartier ou d'une entreprise. Un secrétaire assisté d'un bureau dirige chaque foyer. De temps à autre, le Bureau, qui se réunit chaque quinzaine, fixe une assemblée générale soigneusement préparée avant ses assises. Les tâches du foyer sont simples : répandre les mots d'ordre et diffuser la

(4) Le Bureau désigné à ce Congrès fut ainsi composé : Présidente : M^{me} Eugénie Cotton. Vice-présidentes : la générale Pidoux et Maria Rabaté. Secrétaires : Claudine Michaut, Françoise Lectercq, Yvonne Dumont, Lise Ricot, Nicole de Barry.

presse du mouvement. Un membre du bureau ou du Comité de section du P.C. patronne et dirige en fait chaque foyer. Le contrôle se fait donc dès la base. A l'échelon supérieur, c'est le Comité départemental qui élit un bureau et un secrétariat, dont le rôle consiste à faire appliquer les consignes générales du mouvement dans les localités dont ils ont la responsabilité. Enfin, le Congrès de l'U.F.F. élit le Comité, le bureau et le secrétariat nationaux. Chaque semaine se réunit le bureau national : c'est l'organisme chargé de la direction générale du mouvement. Sa composition est telle qu'il ne peut rien faire qui n'ait été décidé par le Bureau politique du Parti communiste.

Cette mainmise du P.C. sur l'U.F.F. est trop voyante pour que l'organisation féminine n'en soit pas gênée dans son recrutement de masse. Au XIV^e Congrès du P.C.F., au Havre, en juillet 1956, Yvonne Dumont, qui est secrétaire à l'organisation de l'U.F.F. en même temps que membre du Comité central du P.C.F. dressait ce tableau, encore trop flatteur.

« Nous ne pouvons nous satisfaire ni du nombre des comités locaux (3.000), ni du nombre des adhérentes (200.000), ni du chiffre de diffusion de sa presse :

« 115.000 exemplaires de « Femmes Françaises » chaque semaine.

« 110.000 exemplaires d'« Heures claires » par mois. »

Il fallait donc remédier à ces insuffisances : « Le remède à ces insuffisances doit être, certes, recherché dans l'amélioration constante du travail des communistes qui, à tous les éche-

Les effectifs de la C.G.T.

LES quelques données chiffrées fournies par les organismes directeurs de la C.G.T. à l'occasion du XXXI^e Congrès confédéral, permettent de compléter celles que nous avons rassemblées ici-même voici dix-huit mois (*Est & Ouest*, n° 143, 1-15 janvier 1956).

Nombre des syndicats : En 1956, la C.G.T. comptait 7.712 syndicats, dont 6.045 se sont fait représenter au Congrès. En 1955, la C.G.T. annonçait 9.891 syndicats (fin 1954) dont 7.154 étaient représentés au Congrès. La perte est donc de 2.179 pour les syndicats affiliés et de 1.109 pour les syndicats représentés. En 1948, les nombres correspondants étaient 16.000 et 12.869. La C.G.T. a donc perdu plus de la moitié de ses syndicats.

Effectifs :

a) Si l'on en croit le rapport financier, le nombre des cartes placées aurait été de 2.132.642 en 1954 et de 2.142.665 en 1955, contre 2.342.501 en 1953 (et 4.079.943 en 1948). La perte par rapport à 1953 serait donc de 200.000, soit 8,5 %.

b) A la vérité, on ne peut accorder aucun crédit à ces nombres prétendus de cartes placées, car le nombre des voix au Congrès est singulièrement plus bas.

En 1953, les syndicats représentés au Congrès disposaient de 3.076.211 voix ; en 1955, de 1.967.550 voix, si du moins on accepte la méthode de calcul que nous avons utilisée dans l'étude citée plus haut. Cette année, les 6.045 syndicats représentés totalisaient 1.238.498 voix. La différence entre le nombre des cartes de 1955 et celui des voix — soit 904.163 — est trop considérable pour représenter les effectifs des syndicats non représentés au Congrès (cela ferait des syndicats de 535 membres ; de tels syndicats ne négligeraient pas d'envoyer des délégués).

On ne retiendra pas ces nombres comme l'expression de la vérité. Ce qui importe, c'est l'évolution qu'ils traduisent : la C.G.T. ne cesse de perdre des syndicats et des syndiqués.

lons, ont la CHARGE DIRECTE de cette organisation. »

Il est impossible de donner un nombre exact pour les effectifs de l'U.F.F. Celui qu'a fourni Y. Dumont est certainement exagéré. Or, lors du Congrès de juin 1945, l'U.F.F. groupait un million d'adhérentes (voir notamment *France-Nouvelle*, 1^{er} décembre 1945, et *L'Humanité*, 20 juin 1945).

Quant aux journaux, leur situation était si peu brillante qu'ils ont dû fusionner. En mars 1957, sortait le premier numéro de *Heures claires des Femmes françaises* (l'accent étant mis sur Heures claires). Les « deux grandes revues » venaient de réaliser « un mariage d'amour » : la raison y était bien aussi pour quelque chose.

Quelques mois plus tard, le Comité central du Parti prenait une résolution sur « *Le travail du Parti parmi les femmes* » (5) et décidait « de convoquer pour les 2 et 3 février, des journées nationales sur le travail du Parti parmi les femmes. » La présence des femmes à l'intérieur et aux côtés du P.C.F. est une « nécessité vitale » pour le Parti car la « lutte pour le socialisme suppose la participation active des millions des femmes ». Et il apparaît nécessaire aujourd'hui « de porter plus résolument les solutions du Parti parmi les masses féminines » autant qu'il est nécessaire de « mener un combat idéologique permanent parmi les femmes »... et de soutenir efficacement l'U.F.F. : « L'autorité des Femmes Françaises » étant « grande dans le pays, le Parti ne peut rester indifférent au développement de cette organisation dont tout affaiblissement » serait « un affaiblissement de l'action des masses laborieuses ». Aussi importe-t-il que toutes les organisations du Parti « apportent leur contribution au développement de l'Union des Femmes Françaises, pour qu'elles y déploient avec initiative et dans l'union la plus large une activité toujours meilleure. »

Une succursale du P.C.

Le VI^e Congrès n'a fait que confirmer le caractère de succursale du Parti que l'U.F.F. avait déjà. La manifestation « patriotique » en l'honneur de Jeanne d'Arc (à qui on associe Danielle Casanova) par laquelle on clôtura les travaux ne pouvait assurément pas donner le change. Il suffit d'un regard sur les organismes directeurs pour se rendre compte de la dépendance de l'U.F.F. à l'égard du P.C.F. Ils sont ainsi composés :

Présidente : Eugénie Cotton (6).

Vice-présidentes : Simone Bertrand, Marguerite Jean-Richard Bloch, Renée Chabredier, *Claudine Chomat* (membre du C.C. du P.C.), Marcelle Huisman, Françoise Leclercq, Andrée Marty-Capgras, Madeleine Moret, Gilberte Séguy, *Marie-Claude Vaillant-Couturier* (membre du C.C. du P.C.), *Jeanette Versmeersch* (membre du B.P. du P.C.).

Secrétaire générale : Yvonne Dumont (membre suppléant du C.C. du P.C.).

Secrétaire à l'organisation : Lucienne Mazelin (membre suppléant du C.C. du P.C.).

Trésorière : Odette Sabaté.

Secrétaire administrative : Henriette Bidouze (membre du Comité fédéral de la Fédération Seine-Ouest du P.C.F.).

(5) *L'Humanité* du 20-10-56.

(6) Eugénie Cotton, directrice honoraire de l'Ecole normale supérieure de Sèvres et maître de recherches au C.N.R.S., est la présidente de la Fédération Démocratique Internationale des Femmes et la vice-présidente du Conseil Mondial de la Paix.

BIBLIOGRAPHIE

BRANKO LAZITCH : *Tito et la révolution yougoslave 1937-1956*. Paris, Fasquelle 1957. 280 pages, 690 francs.

Il faut regretter que les difficultés du commerce du livre n'aient pas permis à Branko Lazitch de publier la grande histoire du Parti communiste yougoslave qu'il est un des rares à pouvoir écrire. Il l'est par la connaissance vraiment exceptionnelle qu'il a des communistes yougoslaves, une connaissance presque directe, car, s'il n'a jamais été des leurs, il n'a pas cessé d'être au contact avec eux, comme on dit en langage militaire. Quand il parle des luttes que la minorité communiste et la minorité plus mince encore des résistants au communisme menaient l'une contre l'autre en 1940 à l'Université et dans les lycées de Belgrade en présence d'une énorme majorité d'indifférents (p. 32), il évoque sans le dire, et sous la forme la plus impersonnelle, des souvenirs de jeunesse, puisqu'il fut alors l'un des leaders des résistants. Ailleurs, il fait allusion aux archives d'état-major des détachements communistes dont s'emparaient parfois les « Tchetsniks » : il sait ce dont il parle, car il était précisément chargé, à l'état-major du général Mihaïlovitch, du dépouillement et de l'étude de ces archives. Et depuis lors, malgré l'exil, il a suivi à peu près quotidiennement l'action de Tito et des siens.

A cette connaissance du communisme yougoslave, il joint une connaissance à peu près égale du communisme mondial, et cela n'est pas moins important. Car on ne comprend rien à l'histoire d'aucun parti communiste si on ne la rattache pas étroitement à celle de l'Internationale communiste (pour user d'un terme aujourd'hui anachronique, mais commode). L'histoire des partis communistes est partout la même — ce livre en apporte une démonstration nouvelle — la même dans les grandes lignes, et si le détail change d'un pays à l'autre, il ne peut être interprété exactement quand on ne sait pas ce qui se fit ailleurs au même moment dans le monde communiste, car il ne s'agit jamais que de variations sur un thème commun.

**

A l'histoire du P.C. yougoslave avant 1937, B. Lazitch consacre à peine dix pages, par peur sans doute que le lecteur ne se perde dans le dédale d'obscur querelles, et pourtant, il n'eût pas été inutile de montrer comment se fabrique un « appareil » communiste. Son récit ne commence vraiment qu'en 1937, au moment où le Komintern (c'est-à-dire Staline agissant par le truchement de Dimitrov) confia à Tito la mission d'épurer le Parti et de former une nouvelle direction. Jamais les communistes yougoslaves ne furent contrôlés aussi directement par le Komintern que durant ces premières années du règne de Tito. Il est vrai que ce fut l'époque des grands tournants, celle donc où les communistes du monde entier donnèrent les preuves les plus claires de leur soumission à Moscou, passant du nationalisme et de l'antihitlérisme exaspéré de la période du « front populaire » et du « front des démocraties » au défaitisme pro-hitlérien dès la signature du pacte germano-soviétique, pour brandir à nouveau le drapeau

de l'antihitlérisme et de l'indépendance nationale après le 21 juin 1941.

De 1937 à 1939, le P.C. yougoslave est clandestin : il travaille dans les syndicats, les organisations de jeunesse, les organisations féminines, mais, détail important, et qui montre bien la gêne considérable qu'apporte aux communistes l'interdiction de leur Parti, « il manquait à ce travail l'élément qui, aux yeux des communistes représente toujours la forme suprême de toute activité politique : l'existence d'un parti légal » (page 26). On décida donc de fonder un parti qui ne fût pas officiellement communiste. Il s'appela « le Parti du peuple travailleur ». Il fallut finalement le dissoudre parce que sa direction risquait d'échapper au P.C. clandestin. Comme on regrette que B. Lazitch n'ait pu consacrer que quelques pages à cet épisode d'un intérêt capital!

Ce que révèle B. Lazitch du défaitisme du P.C.Y. entre septembre 1939 et juin 1941 (pp. 38-41) ne surprendra personne, bien que, depuis, les dirigeants yougoslaves aient pris soin de faire disparaître les documents relatifs à cette époque (p. 40). Mais il en sera sans doute autrement de sa description du rôle du P.C.Y., de 1941 à 1944, dans ce chapitre II qui constitue l'apport le plus intéressant de l'ouvrage. Dès le titre, Lazitch y parle de « guerre civile », et ce fut bien de guerre civile qu'il s'agit au premier chef pour Tito et les siens. Certes, après l'attaque d'Hitler contre l'U.R.S.S., les communistes invitèrent le peuple à l'insurrection contre les occupants allemands et italiens. Ils constituèrent des groupes de partisans, mais le plus clair de leur tâche fut de lutter contre d'autres résistants, les « Tchetsniks » du général Mihaïlovitch. Il y eut bien un essai d'entente entre les deux formations, en septembre-octobre 1941, mais il échoua, et la Yougoslavie eut le triste privilège de connaître « une guerre civile sous l'occupation étrangère », guerre dont un communiste devait dire qu'il y était tombé « plus de militants des deux côtés que dans la lutte contre l'occupant et les Oustachis » (p. 76). L'avantage fut d'abord aux « Tchetsniks ». Mais les « partisans » commencèrent à redresser la situation à partir de 1943, grâce à l'appui qu'ils trouvèrent près des Oustachis, dont beaucoup se rallièrent aux partisans dès que la victoire de l'axe parut douteuse, puis grâce à l'aide des grandes puissances. A l'apport militaire en armes et en hommes des Oustachis ralliés, s'ajoutèrent les armements pris aux Italiens après la capitulation de l'Italie (dont les Tchetsniks ne purent profiter, la Serbie étant occupée par les Allemands), puis les envois considérables des alliés à partir du printemps 1944. Ces envois, le refus de débarquer dans les Balkans opposé par Roosevelt à Churchill, la reconnaissance de Tito par les trois grands à la conférence de Téhéran, décidèrent de l'issue de la guerre. « Les Alliés occidentaux employèrent leur force militaire non pour empêcher le communisme d'accéder au pouvoir, mais pour l'y aider », écrit B. Lazitch qui cite ce mot de Churchill à l'un de ses collaborateurs dont il n'approuvait pas les réserves : « Avez-vous l'intention d'aller vous établir en Yougoslavie après la guerre? Non. Moi non plus. Par conséquent, moins nous nous préoccuperons de la forme de gouvernement que les Yougoslaves établiront, mieux cela vaudra »

La guerre froide des engins et des « bases » atomiques

L'U.R.S.S. a entrepris une vaste action contre les pays européens prétendument disposés à offrir des « bases » atomiques aux forces américaines. Cette campagne doit s'étaler sur plusieurs mois, marquée d'épisodes régulièrement espacés, comme s'il s'agissait d'en augmenter l'effet par la vertu des menaces soigneusement renouvelées, qui doivent créer un sentiment d'insécurité, telle que celle qui, avec une agressivité particulière, intervint au moment de l'affaire de Suez.

Il importe dans le cas présent de situer le problème d'une manière précise, sans ignorer les réalités dont il faut tenir compte de part et d'autre du rideau de fer.

**

Il n'existe pas actuellement en Europe de « bases » atomiques dans le sens où l'entendent les Soviétiques, sinon en Angleterre, conformément à ce qui fut négocié entre les gouvernements américain et anglais, il y a environ cinq ans. La III^e Force aérienne américaine en Angleterre possède donc deux « wings », formations opérationnelles comparables à des divisions, de bombardiers lourds du « strategic air command » (S.A.C.). D'autres « wings » sont stationnées à tour de rôle sur la périphérie de l'Europe : Maroc, Espagne probablement, Libye et autres pays de la Méditerranée orientale. Ces « wings » sont équipées de bombardiers à grand rayon d'action (plusieurs milliers de kilomètres selon les types) et porteurs d'une cargaison de bombes de cinq à dix tonnes, ou plus. Ces forces sont les seules qui passent officiellement pour être pourvues à leurs bases d'engins atomiques.

En outre, ces formations stratégiques n'appartiennent pas à l'O.T.A.N.; elles lui sont rattachées indirectement par le jeu de doubles commandements des chefs américains : forces interalliées et éléments américains. Seules les forces tactiques sont subordonnées entièrement au S.H.A.P.E.; leurs chasseurs-bombardiers sont capables, tout

comme d'ailleurs d'assez nombreux types d'avions de construction européenne, de transporter des bombes atomiques. Mais il n'est pas certain que leur approvisionnement en engins nucléaires soit assuré en Europe, malgré certaines déclarations plus ou moins sensationnelles. L'emploi des armes atomiques dépend du Conseil de l'O.T.A.N. et les dépôts à constituer feraient l'objet de conventions entre les gouvernements. Toutefois, cela n'a qu'une importance relative, car cet approvisionnement pourrait éventuellement s'opérer très vite par avion. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas dans les conditions actuelles de bases atomiques proprement dites, mais des possibilités d'en constituer.

Il en est à peu près de même dans le domaine tactique. Ce qui paraît évidemment justifier le souci soviétique provient de l'introduction récente dans les forces de l'O.T.A.N., des échelons supérieurs aux divisions, d'armements à « possibilités » atomiques, c'est-à-dire d'engins pouvant utiliser des projectiles à charges aussi bien explosives classiques (à poudre) qu'atomiques. Il n'est pas inutile de rappeler brièvement quels sont ces armements :

— *Aux divisions*; il s'agit pour le moment des premières divisions américaines que l'on ait transformées selon la formule « pentomique », c'est-à-dire qu'elles sont organisées en cinq éléments et disposent d'une artillerie divisionnaire comprenant elle-même entre autres une batterie de canons de 203 mm et une batterie de roquettes d'artillerie « Honest John », soit une dizaine de bouches à feu nucléaires. Il n'est pas impossible que peu à peu les grandes unités européennes soient aménagées de la même manière;

— *Aux corps d'armée et armées*; à ces échelons, l'échantillonnage est déjà plus important puisqu'il existe : le canon atomique de 280 mm, six groupes de trois batteries à deux pièces (soit 36 pièces en Europe); de nouvelles fusées « Corporal » (quelques groupes en Allemagne et en Italie). Leur portée, qui varie de 30 à 40 km

(p. 103). Le « *wait and see* » est bien souvent une politique à courte vue.

**

Nos lecteurs seront moins surpris que d'autres par les deux chapitres qui suivent : « *les relations entre Tito et Moscou de 1941 à 1948* » et « *le conflit Tito-Kominform, ses causes et son évolution* ». Ils savent déjà que le « schisme » yougoslave fut le fait de Staline, et de lui seul, que, durant toute la guerre et l'après-guerre, Tito ne cessa pas de donner des preuves de sa soumission, qu'il n'y eut pas de sa part révolte au nom d'un quelconque « communisme national ». « *Il n'y avait pas de prix que Tito et son Politburo n'eussent accepté de payer pour éviter le conflit avec Moscou : industrialisation, collectivisation, exportations vers l'U.R.S.S., politique hostile à l'impérialisme occidental. La seule chose que Tito ne pouvait accepter, c'était de quitter le pouvoir* » (p. 165). Or, c'était précisément ce que Staline lui demandait. Le pres-

tige de Tito lui portait ombrage; sa folie des grandeurs ne le supportait pas.

B. Lazitch a retracé les étapes de cette difficile histoire avec autant de minutie qu'il est possible de le faire, étant donné que l'on n'a pas connaissance des documents écrits échangés entre Moscou et Tito de 1941 à 1948, les Soviétiques ne les ayant pas publiés parce qu'ils auraient prouvé que Tito n'était pas un agent nazi et anglo-américain depuis 1937, Tito, parce qu'il ne tenait pas à faire savoir qu'il avait montré à l'égard de Staline la même soumission humiliante que les autres chefs communistes.

Avant de s'achever sur une étude du système politique et économique de la Yougoslavie, le livre expose l'évolution des relations soviéto-yougoslaves depuis la mort de Staline en des pages dont les lecteurs d'*Est & Ouest* ont eu la primeur. Ils les retrouveront avec plaisir réunies dans ce petit ouvrage, indispensable désormais à qui veut comprendre un des faits les plus importants de l'après-guerre : le fait Yougoslave.

CLAUDE HARMEL.

pour les engins des divisions, atteint 100 km pour les fusées dont sont munis les détachements spéciaux chargés de l'appui des forces européennes.

— Aux échelons supérieurs et appartenant aux forces aériennes, trois escadrons d'avions sans pilote « Matador », dont la portée avoisine le millier de kilomètres; enfin, des fusées anti-aériennes « Niké » pour la protection des arrières et des territoires.

Tels sont, avec les bombardiers stratégiques et les chasseurs-bombardiers tactiques, les armements susceptibles d'utiliser des charges atomiques. On voit donc qu'ils sont ou qu'ils seront largement répartis dans les forces et décentralisés, chaque échelon étant pourvu. Or, c'est par là que les forces occidentales diffèrent essentiellement des forces du bloc soviétique.

L'organisation soviétique

Celles-ci disposent de moyens inférieurs mais pas forcément insuffisants. En Allemagne de l'Est se trouvent quelques unités de canons atomiques, dont le poids total serait de 110 tonnes, soit vingt-cinq de plus environ que celui des canons américains de 280 mm. Il existe aussi des rampes de lancement qui paraissent être à installations fixes. Dans ce domaine, les Russes donnent l'impression d'être quelque peu en retard; en effet, bien que leur petit matériel tactique soit en progrès, ils possèdent des engins moins divers et moins mobiles que les armements américains.

Mais les principes d'emploi des armes spéciales par les forces russes sont tout différents.

Les expériences désastreuses du début de la guerre ont incité l'armée soviétique à centraliser au maximum l'emploi de ses engins spéciaux. L'artillerie, la D.C.A., parfois même le génie, ont été constitués en divisions dirigées par le haut commandement lors des grandes opérations; l'aviation divisée en armées restait strictement subordonnée au « Stavka » (G.Q.G.). Toutes ces forces étaient employées massivement, leur engagement se trouvant minutieusement planifié au sommet de la hiérarchie. Cette particularité très nette des méthodes russes provient de la faiblesse des cadres subalternes constatée pendant la guerre et aggravée par l'« écrémage » des meilleurs éléments au profit des échelons supérieurs. Une telle tendance a pu sans doute s'atténuer dans une certaine mesure, mais les hautes sphères ont pris l'habitude de conserver jalousement le contrôle des armements à usages spéciaux.

Tout permet donc de croire qu'il en sera encore ainsi pour les engins atomiques. De plus, on voit difficilement les forces soviétiques les attribuer aux armées des satellites, surtout après les récents événements de Pologne et de Hongrie. La plus grande partie des dépôts doit se trouver sur le territoire russe, qui s'étend à l'Ouest, dans les régions côtières de la Baltique, et assez près des zones d'opérations, pour que le ravitaillement soit rapidement effectué. Les Soviétiques peuvent se prévaloir dans une certaine mesure, d'une grande innocence en matière atomique, en ce qui concerne leur glacie.

Toutefois, la tendance à la centralisation des moyens à l'échelon du commandement supérieur a dû s'atténuer sensiblement. De nouveaux matériels apparaissent dans les formations russes. Au défilé du 1^{er} mai 1956 à Moscou, on remarquait de nouveaux mortiers de 240 mm (aucune autre armée n'en possède d'un tel calibre) et des « canons-obusiers » de 203 mm, du même calibre que le récent canon atomique des divisions américaines; quant aux lance-roquettes

« Katocuchkas », ils ont été améliorés et sont passés de 160 à 240 mm; il existe enfin un engin à très large diamètre; quatre se trouvent assemblés sur rampes mobiles. On peut admettre actuellement que des calibres de 200 mm au moins permettent le tir de projectiles à charge atomique, à condition naturellement que la technique russe ait progressé au même rythme que sa rivale, ce qui n'est pas sûr dans les petits et surtout moyens matériels, dont les poids sont en général supérieurs.

Les divisions russes commencent, d'autre part, à être dotées de nouveaux matériels, parmi lesquels figurent quelques-uns des types énumérés : une batterie de lance-roquettes de 160 mm par division d'infanterie et deux groupes de ces mêmes engins par division mécanique. Il ne semble guère possible que les lance-roquettes de ce calibre, et même de 240 mm, soient déjà à possibilités atomiques; d'ailleurs les photographies qui en ont été données, montrent un dispositif de lancement léger, qui serait incapable de supporter des obus comportant une enveloppe interne de protection en plomb. Les armements soviétiques sont donc moins avancés que ceux de l'Ouest — à moins qu'ils ne demeurent réservés, en vertu des antécédents connus, aux échelons les plus élevés de la hiérarchie.

Cela concerne, il est vrai, le stade actuel. Cependant, dans le domaine atomique, on peut admettre que les Russes ont rattrapé leur retard, qui subsiste pourtant dans les matériels d'usage courant et de mise en œuvre du feu nucléaire. Dans toutes les activités soviétiques se retrouve cette caractéristique : des performances très exceptionnelles, élaborées par des équipes soigneusement composées; leur utilisation en série très tardive, en revanche.

Les puissances occidentales, en définitive, sont donc en avance dans la modernisation des forces opérationnelles; mais du côté de l'Est, on remarque un effort constant pour forcer le rythme, en dépit de la concentration des moyens au sommet. S'il est certain que des dépôts atomiques sont constitués de préférence sur sol russe, ou entièrement sous administration russe, on ne peut être sûr que les canons atomiques russes, qui ont fait leur apparition en Allemagne de l'Est, ne font pas partie d'un premier lot d'urgence...

L'U.R.S.S. a dû brusquement réaliser qu'elle se trouvait dépassée par la réorganisation en cours des forces de l'O.T.A.N., dont le potentiel va subir un accroissement considérable. Le « bouclier » du général Norstad acquiert pour des années une solidité à toute épreuve.

A cet égard, les déclarations que vient de faire le maréchal Joukov en Hongrie sont très significatives. Elles trahissent un certain désarroi. Si l'on en croit Joukov, les « bases militaires disposées autour de l'U.R.S.S. et des pays de démocratie populaire (...) ont perdu leur signification depuis l'apparition des fusées à longue portée et de grande précision ». En d'autres termes, ces bases pourraient être détruites par des fusées armées de projectiles thermonucléaires. Il y a certes une part de vérité dans cette déclaration. Mais ce fait ne résout ni le problème des représailles, ni celui d'opérations dirigées contre des forces à potentiel très élevé. Dans le cas présent, il s'agissait de prouver aux communistes hongrois que l'U.R.S.S. peut maintenir sa supériorité, et en définitive, de masquer celle qu'ont conférée à l'Occident ses prétendues « bases ».

Ces déclarations sont donc destinées à l'usage interne du bloc soviétique. La contrepartie en a été précisément la longue suite de menaces aux pays européens, assortie de conseils et d'admonestations sur un mode paternaliste.

Menaces et intimidations

L'affaire a commencé en mars 1957 pour durer trois mois. On peut dire qu'elle a été conduite selon un processus géographique, région par région autour du bloc soviétique, et plus nettement encore, semble-t-il, en procédant des plus petits pays aux plus grands. Il y eut au début deux mauvaises querelles faites à la Suède, dont les services secrets d'état-major étaient accusés de graves machinations visant l'U.R.S.S. et ses forces; en même temps, l'U.R.S.S. reprochait à l'armée finlandaise de préparer la restauration d'un régime fascisant. Puis vint une manœuvre d'intimidation à l'égard d'Israël. A la vérité, la grande offensive était encore en préparation et elle allait être déclenchée par les organes officiels d'information, presse et radio.

En avril, l'action se transporta sur le terrain diplomatique. Les « coupables » reçurent des notes leur reprochant d'avoir autorisé l'installation de « bases » atomiques américaines sur leur territoire. Peu de temps auparavant, la Norvège, dont le chef du gouvernement venait d'écrire au maréchal Boulganine que son pays ne permettrait pas la préparation de plans agressifs sur son territoire, s'était vu gratifiée d'une semonce en règle, suivie d'une indication explicite sur les effets de destruction d'une bombe thermonucléaire. Une semaine après, le Danemark reçut un avis analogue, accompagné de la même mention des effets de la bombe « H ». Puis, la Suède, par voie de presse, fut à nouveau violemment prise à partie. Cette phase scandi-nave de l'offensive diplomatique relevait donc beaucoup plus de l'ultimatum d'un commandement militaire que de la diplomatie. Il y avait dans cette opération, limitée à une zone bien déterminée, un rapport certain avec les efforts tenaces de la part de l'U.R.S.S. pour détacher de l'Occident les pays en question.

La thèse russe semblait en effet d'une irréfutable logique : « là où se trouveront les bases atomiques américaines, il suffira d'une bombe thermonucléaire pour tout détruire, aussi bien les bases que le pays lui-même et sa population. »

Bientôt, la presse communiste prépara une nouvelle campagne visant deux autres pays de l'Ouest : la Hollande et l'Allemagne Fédérale. C'est la Hollande, le moins important de ces deux pays, qui, en vertu de la vieille règle qui veut que l'on s'en prenne tout d'abord aux plus faibles, fut le plus gravement semoncée; elle fut même informée que les effets terribles d'une bombe thermonucléaire lancée sur le centre militaire de l'O.T.A.N. en Hollande, seraient suffisants pour provoquer la destruction complète de plusieurs villes, dont La Haye, Amsterdam et Utrecht. A la fin d'avril, l'Allemagne de l'Ouest reçut à son tour une note du gouvernement soviétique l'invitant à renoncer aux armements atomiques et l'avisant complaisamment que « son territoire pourrait être transformé en un vaste cimetière » et que « la constitution d'une barrière atomique serait susceptible de rendre encore plus irrémédiable la division de l'Allemagne ». La thèse était aussi adroite que cynique. Certains savants atomistes allemands prirent en même temps fait et cause pour le renoncement au stockage des bombes et trouvèrent aussitôt un écho auprès d'autres savants de la zone de l'Est, qui eurent soin de ne pas mêler à ce débat l'Allemagne « Démocratique ».

Le 19 avril, l'offensive atteignit subitement l'Espagne, dans la zone « périphérique » américaine. Les arguments avaient été modifiés puisque l'Espagne était accusée d'attirer sur elle les ripostes soviétiques pour soulager les forces

de l'O.T.A.N. sur le Rhin et l'Elbe. L'Islande, dans la même zone, reçut également sa part d'avertissements. En revanche, l'U.R.S.S. s'abstenait de prédire pareilles catastrophes nucléaires aux deux pays arabes où des bases stratégiques américaines sont installées.

Au début de mai, nouvelle reprise dans une zone qui n'avait pas encore été touchée par ces terrifiantes anticipations : le sud méditerranéen, en l'espèce la Grèce, dont le territoire est d'une importance stratégique considérable, verrou des Balkans et subsidiairement de la Mer Noire avec ses flottilles de sous-marins. Cependant, les mêmes avertissements et menaces étaient répandus par radio et en langue grecque, sans doute pour bien développer un sentiment de crainte au sein d'une population que ravagea la guerrilla. Par la même occasion, *Radio-Moscou* s'en prit de nouveau à l'Allemagne Fédérale, dont le territoire constitue la clé de voûte du système défensif de l'alliance atlantique et où de nouvelles forces sont en création.

Quant à la France...

Puis, à la fin de mai, le maréchal Boulganine, faisant un tour d'horizon politique, exprima son « inquiétude » à l'égard de la France, toujours sur le même thème. Le ton était nettement moins violent, un peu apitoyé, en dépit de la menace sous-jacente; la France, d'après le maréchal soviétique « ne serait pas le dernier pays » à subir « le coup principal d'une guerre atomique ». Enfin, en une dernière phrase, traitant de leur sécurité « à assurer d'une meilleure façon » (c'est-à-dire sans bases), se trouvaient réunis « les Français, les Anglais et les Italiens ». Après quoi étaient abordées les propositions soviétiques pour le désarmement, relatives aux « deux Allemagnes » et aux « pays voisins ».

Aujourd'hui, la campagne semble achevée. L'offensive a été d'autant plus violente que les pays en cause étaient petits et ne possédaient ni « bases » ni encore armements à possibilités atomiques. Assez curieusement, après avoir fait le tour externe de l'Europe par zones délimitées, la campagne a abouti aux principaux pays, qui, eux, et notamment l'Italie, ont sur leur sol des détachements d'appui atomique; enfin, elle a été insignifiante à l'égard de l'Angleterre qui, elle seule, abrite des bases aéro-atomiques, et inexistante à l'encontre des U.S.A., les distributeurs des engins. L'U.R.S.S. sait donc fort bien varier ses effets, en fonction, non des faits, mais des potentiels, et inversement à leur importance.

Il est certain qu'à la base de cette action de l'U.R.S.S. se situe la déconvenue d'avoir été distancée par l'introduction des nouveaux armements américains, que l'étude des forces de part et d'autre n'a pu que mettre en pleine évidence. Ce mobile doit encore être rapproché d'un autre fait. On n'a pas manqué, en effet, d'observer, aggravé par les événements d'Europe Centrale, un certain essoufflement de l'appareil économique et industriel de l'Union soviétique, qui nécessiterait un ralentissement de la production des armements. Les menaces sur les pays à faible potentiel peuvent avoir pour répercussion un desserrement de leur organisation militaire. Et la pause dont l'U.R.S.S. a besoin peut être facilitée par un accord même partiel en matière de désarmement. L'avenir dira si cette puissance se prêtera elle-même aux contrôles et à une limitation des engins thermonucléaires dont elle a agité la menace.

J. PERGENT.

U. R. S. S. 1956

Une personnalité française — connaissant parfaitement la langue russe — qui avait déjà fait plusieurs séjours en Union soviétique avant la guerre, a eu l'occasion de s'y rendre à nouveau cet été. Elle a bien voulu rédiger pour Est & Ouest une partie des impressions qu'elle a ramenées de ce voyage et des réflexions qu'il lui a suggérées.

*
*

Qui n'était à Moscou l'été dernier? C'était la plage à la mode. On s'y pressait de partout : fidèles en pèlerinage à la Mecque

On a beaucoup construit, mais...

On ne peut pas ne pas être frappé du changement de Moscou après une absence de vingt ans. On a beaucoup construit. On continue de construire. La ville de bois a presque complètement disparu. Les rues sont plus larges, le trafic plus abondant, les gens dans la rue mieux habillés. La Place Rouge, elle non plus, n'est plus la même : elle est, bien sûr, toujours cernée par le Kremlin, précédé du Mausolée, le Musée historique, le Goum, la basilique Saint-Basile; mais on a transféré Minine et Pojaski dans l'enceinte de la grille de Saint-Basile, on a redonné ses couleurs vives à la mosaïque bariolée de la basilique, on a repeint les bulbes des églises du Kremlin. La place paraît plus vaste, plus vivante, comme habillée de neuf. On a ainsi, de ci de là par la ville, mille impressions de renouveau : de vastes « magistrales » bien asphaltées, où passent, à toute vitesse, de lourdes voitures; d'énormes façades, imposantes malgré leur laideur et leur rococo. Et pourtant l'impression d'ensemble, dès l'abord, n'est pas une impression d'enthousiasme, d'envolée.

On construit certes. Je laisse aux spécialistes le soin des statistiques. On vous montre complaisamment des quartiers — toujours les mêmes — où l'on construit à pleins chantiers : des grues légères par dizaines, des montagnes de blocs préfabriqués qui s'entassent méthodiquement comme les pièces d'un jeu, mais je suis sûr que si l'on mettait bout à bout les chantiers dispersés dans Paris et à la périphérie de Paris, on couvrirait une surface plus grande que la surface des chantiers de Moscou; et pourtant, Dieu sait si nous nous plaignons sans cesse qu'en France on ne construit pas! Les chiffres officiels d'ailleurs sont éloquentes : la surface habitable est de 7 mètres carrés par habitant; elle sera en 1960, espère-t-on, de 9 mètres carrés. Et ce sont des logements de luxe que ces logements minuscules, mal divisés, mal conçus, où les murs, souvent, ne sont pas à angle droit, où les poutres sont mal jointes, où les plafonds et les parquets sont de mauvaise qualité; il n'est pas besoin d'être du bâtiment pour en juger!

Ce sont des logements de luxe. Et la plupart

rouge, délégations représentant les techniques et les opinions les plus diverses, touristes et curieux. Il y eut aussi la contrepartie. Aux délégations soviétiques, toujours nombreuses, s'ajoutèrent cette année les touristes soviétiques. On nous les promettait depuis longtemps. Nous n'y croyions pas. Ils sont venus. Si bien que, sans quitter les pavés de Paris, en groupant un peu des témoignages des uns et des autres, on pouvait faire un beau voyage à travers l'Union soviétique. J'ai voulu quand même voir de mes yeux et entendre de mes oreilles. Moi aussi je suis allé en U.R.S.S. Je n'y étais pas revenu depuis vingt ans.

des citoyens soviétiques continueront longtemps encore de vivre entassés à 5 ou 6 par pièce dans des dortoirs, qu'ils soient ouvriers, étudiants ou employés. Dortoirs d'hommes, dortoirs de femmes? Sans doute, mais il arrive à des hommes vivant en dortoir de se marier et ils amènent leur femme partager leur lit au milieu des autres. Ce sont des logements de luxe! J'avais été frappé de ce fait il y a vingt ans déjà : un de mes amis, haut fonctionnaire du gouvernement, avait un appartement que n'auraient pas envié beaucoup de petits employés parisiens (qui ne sont pourtant pas, de ce point de vue-là, particulièrement bien lotis, ni bien exigeants). Je reffis cette année la même expérience en causant avec le directeur d'un grand magasin de Moscou. J'eus en effet l'occasion cette année de parcourir la plupart des « Gastronomes » de Moscou, pour essayer de procurer un peu de caviar à des compagnons de voyage qui désiraient épater leurs amis. Il n'est pas, entre parenthèses, aussi facile qu'on le croit de se procurer du caviar à Moscou. Les touristes en trouvent dans leurs hôtels, les délégations officielles en ont leurs tables chargées. Mais essayez d'en acheter dans une épicerie, par exemple au « Gastronomes » de la rue Gorki ou, comme on dit toujours là-bas, dans la Treskaja, chez « Eliseef », dont le nom, comme un symbole, a survécu à quarante ans de régime soviétique. D'abord, c'est hors de prix. Et surtout il n'y en a pas. Inutile d'insister, d'ergoter. Il n'y en a pas, et c'est tout : l'employé, au rayon, n'en sait pas plus que vous sur ce point. Après avoir erré vainement de « Gastronomes » en « Gastronomes », nous aboutîmes au magasin de la Lioubianka, dont le nom est célèbre pour d'autres raisons. Là, ce fut la même chanson, mais une des directrices (que n'y avions-nous pensé plus tôt!), parce que nous étions Français et que j'avais un peu chatouillé son honneur soviétique, en découvrit derrière le comptoir plus qu'il ne fallait pour nous satisfaire. Du caviar, il y en a toujours, il y en a partout; mais pas pour tout le monde! Il fallut en échange nous émerveiller, dans le livre d'or, de la parfaite organisation de ce magasin sans pareil.

Niveau de vie

Cette directrice était jeune, charmante, agréable à voir et à entendre. Elle avait fait des études supérieures, était diplômée d'un Institut

de Commerce, gagnait 700 roubles par mois (ce qui n'est pas le Pérou pour un « cadre »). Elle était mariée, avait deux enfants. Son mari tra-

vallait, fonctionnaire du Parti, à ce que je crus comprendre. Que faisait-elle alors des enfants? Elle avait une domestique. — Vous avez donc un grand appartement? — Oh oui, dit-elle extasiée, deux pièces. Et un appartement de deux pièces pour un ménage, deux enfants, un domestique, quelquefois les parents, mérite en effet qu'on s'extasie. Il est plus facile à Moscou d'avoir une bonne que d'avoir un appartement. Les bonnes — travailleuses de maison, comme il est de bon ton de les nommer — sont pour la plupart des ouvrières d'usine, arrivées tout droit de la campagne, qui ne trouvent pas où dormir. Elles se placent. Comme elles font les trois huit, pendant leur temps libre, elles font le marché (c'est le plus long et le plus compliqué), un peu de cuisine, surveillent les enfants, au pair, en échange de la « nourriture » — maigre pitance sur un coin de table ou sur le pouce — et du logement — un coin de cuisine ou, souvent, un placard. Elle était ravie de son mari fonctionnaire, de ses enfants, de sa bonne et de ses deux pièces, cette directrice de grand magasin d'alimentation qui gagne 700 roubles par mois!

Sept cents roubles par mois. Ce n'est pas beaucoup. Il est difficile de se faire une juste idée de ce que ça représente. Des économistes, des statisticiens se sont attelés à percer ce mystère. Mais il y a tant de facteurs qui entrent en ligne de compte et que ne reflètent pas une courbe ou un tableau qu'on est finalement peu renseigné. Mais on comprend vite, quand on passe là-bas quelques jours, qu'on ne peut pas se procurer grand-chose pour cette somme-là. Le loyer est une part insignifiante du budget. Mais la nourriture! (Pain noir : 1 rouble 33 le kg; blanc : 2 roubles 10; fantaisie : 5 roubles. Viande : de 15 à 25 roubles le kilo. Beurre : 28 roubles). Et l'habillement! (Pardessus : 1.100 roubles; manteau : 750; complet : 800; bottines : 265, et de la dernière qualité).

Il est étonnant de constater que les « cadres » sont parfois moins payés que certains ouvriers. Il n'en faudrait pas conclure que les ouvriers ont les plus hauts salaires et que les « intellectuels » passent après. La plupart des ouvriers ont des salaires misérables. On vous dit bien que le salaire moyen est de 800 à 900 roubles, que les ouvriers les moins qualifiés gagnent 550 roubles par mois, mais on est loin de compte.

Le pain et la liberté...

Mais les ouvriers? Ils peuvent bien avoir un poste de radio — avec lequel il leur est interdit d'entendre l'étranger — ou un poste de télévision — admirable instrument de propagande — mais ils ne peuvent pas songer à mieux s'habiller ou à mieux se nourrir. On ne peut rien acheter. Si l'on s'éloigne du centre de Moscou — imaginons Belleville ou la Villette — les magasins sont vides. C'est bien pire encore si l'on sort de Moscou. On aimerait bien boire mieux ou manger mieux : c'est en pays capitaliste, pour qui a de l'argent — ouvrier ou bourgeois — un passe-temps agréable et facile. Certains ouvriers, là-bas, ont de l'argent, mais ils demeurent les poches pleines et les mains vides. Il y a bien les grands restaurants. Combien de fois ai-je vu un ouvrier se présenter à la porte d'un grand restaurant. Ses vêtements sont peut-être plus élimés, ses mains plus calleuses. Le suisse du vestibule, un prolétaire enluminé, l'a vite repéré, il l'interpelle et l'arrête. L'ouvrier proteste qu'il a de l'argent pour payer son repas, qu'il est citoyen soviétique. Le chien de garde est implacable. Il le repousse. Sur le trottoir, le milicien

La loi sur les pensions prévoit des salaires inférieurs à 350 roubles par mois. Il y a donc des salaires inférieurs à 350 roubles par mois? Il y en a beaucoup : les balayuses de rues, si nombreuses à Moscou, et qu'on remarque surtout la nuit, les filles de salle pour les restaurants, les femmes chargées de l'entretien des jardins publics, les femmes des vestiaires, les plus bas manœuvres dans les usines ne gagnent pas plus de 200 roubles par mois. La masse des salaires est de l'ordre de 400 à 500 roubles. Les écrivains, les journalistes, les grands ingénieurs, les grands architectes, les grands médecins — tous ceux qui servent le régime — sont rois. Mais les cadres subalternes : petits ingénieurs, chefs d'ateliers, membres de l'enseignement, sont mal payés. Et il existe certaines catégories d'ouvriers spécialisés qui gagnent plus qu'eux. Le cas le plus frappant que j'aie rencontré est celui d'un conducteur de moissonneuse-batteuse qui, pendant le temps de la moisson (trois semaines-un mois; il faut faire vite, et durant cette courte période, il travaille jusqu'à vingt heures sur vingt-quatre), gagne 350 roubles par jour.

Il est vrai que le reste du temps, il est manœuvre dans un atelier de la station à 450 roubles par mois! (On a de ces surprises!) Mais pour certains spécialistes — les conducteurs de tracteurs par exemple — le temps de haute paie est plus long : dans une même entreprise agricole, avec tous les avantages en nature qui leur sont alloués en plus de leurs salaires en espèces, ils gagnent quarante à cinquante fois plus que le simple kolkhozien, vrai cul-terreux. Vous vous en étonnez. On vous répond : « Nous voulons encourager la mécanisation de l'agriculture. » On l'encourage si bien que, à moins de maintenir les gens à la terre de force, personne ne veut plus être simple kolkhozien. L'essentiel d'ailleurs n'est pas de savoir ce que gagnent ces hommes (en francs, au cours officiel, ce sont des sommes astronomiques), mais de savoir ce qu'ils peuvent se procurer avec leur argent. Les « bourgeois » peuvent encore avoir un appartement, des meubles, rechercher des livres rares, des disques, des tableaux, acheter à des diplomates, des militaires, des correspondants de presse, par leurs relations, des produits qui viennent de l'étranger (venant de l'étranger, n'importe quoi se vend à n'importe quel prix).

quelquefois s'en mêle. Avec une gravité patiente et d'ailleurs polie, il barre la route jusqu'à ce que l'ouvrier, lassé et amer, s'éloigne.

L'un d'eux, dans le métro, le jour même de mon arrivée, résumait, me semble-t-il, la situation. L'homme était émêché. J'étais assis à sa droite. Il avait à sa gauche un « monsieur » presque élégant, en imperméable et chapeau mou. Rien n'est plus morne que les passagers hâves et muets du luxueux métro de Moscou. Seul dans le compartiment, l'ivrogne parlait tout fort, les autres, comme plongés dans leurs pensées, n'entendaient pas ou faisaient semblant de ne pas entendre : « Monsieur, lui, va à sa « datcha », tandis que nous, le peuple... ». Le monsieur, offensé, se fâcha. Personne n'entendait rien. Et l'autre continuait : « Boulganine et Khrouchtchev ne sont pas de mauvais bougres, mais qui sait où ils nous mènent. Ce que je vois de plus clair, c'est que la viande au marché vaut 25 roubles le kg; moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir un peu de pain et un peu plus de liberté... » Personne n'entendait. On est gêné d'entendre. Le pain et la liberté : ce sont

les mots qui ont soulevé les ouvriers de l'Allemagne de l'Est, les ouvriers de Poznan, le peuple de Hongrie, les mots qui font les révolutions. Ils s'étaient en larges lettres sur nos murs en période électorale et nous laissent impassibles, mais les affamés, les opprimés, les réinventent

Les limites de l'opinion publique

On ne peut nier qu'il y ait en U.R.S.S. une espèce d'opinion publique. Il faut seulement savoir ce qu'elle est et quelles sont ses limites. Chacun sait ce que l'autre pense, mais personne ne dit rien et ne peut rien dire. La règle du jeu est même de dire souvent le contraire de ce qu'on pense. Personne n'est dupe. Il y a un universel consensus. Là-bas non plus, après quarante ans, pas plus qu'en Hongrie, le régime n'est accepté. Mais que peut-on faire? Les risques sont connus. On a trop longtemps pâti pour se laisser aisément aller aux illusions. Les voyageurs disent bien qu'on parle avec plus de liberté, parce qu'on critique volontiers Staline et qu'on vous raconte sans se faire prier les épisodes effrayants de l'époque stalinienne. On ne l'aurait pas fait il y a un an. Mais c'est la critique permise. C'est celle de Khrouchtchev. Rares sont ceux qui vont au-delà. Tout ce qu'a dit Khrouchtchev dans son fameux rapport secret — présenté en Occident, on ne sait pas pourquoi, comme une « révélation » — je ne pense pas qu'il y eût un seul citoyen soviétique qui ne le sût déjà. On le chuchotait même entre soi. Il était maintenant possible de le dire tout haut. C'est peut-être même la principale raison du rapport, en un sens une concession à l'opinion publique. Tous ces secrets qu'il fallait taire, comprimer au plus profond de soi, il était possible maintenant de les laisser se détendre. La marmite de Papin. On était, pour un temps, libéré de l'angoisse. Le mal, c'était Béria, c'était Staline. Béria, Staline étaient écartés, condamnés. Rien n'était changé, ou peu de chose, mais on avait l'illusion, pour un temps, que quelque chose était changé. Pour peu de temps. On est vite rappelé à l'ordre, et il faut reprendre la vieille habitude de jouer le jeu, de faire semblant. « Essayez donc de les convertir à la Social-Démocratie », disait Khrouchtchev aux socialistes en leur montrant dans l'enceinte du Kremlin un groupe d'étudiantes sibériennes qui visitaient les « monuments du passé de la Russie ». Et l'on imagine mal en effet André Philip ou Pierre Commin, montés sur un banc, en train de haranguer la foule sous l'œil narquois des membres du Presidium du Comité central.

Car c'est sur leur attitude que la foule règle son attitude. Du moins extérieurement. A la fameuse conférence de Philip à l'Université, devant un auditoire d'ailleurs trié sur le volet, il y eut bien, paraît-il, des réactions : les assistants souriaient, riaient, approuvaient, applaudissaient. Mais à la sortie, ils formaient de nouveau un bloc inentamé : ils pensaient tous ensemble la même chose : ce qu'il fallait penser. Il faut un acte de courage, parfois de désespoir si l'on songe aux conséquences, pour sortir de cette ornière. Les critiques, lorsqu'elle osent s'exprimer, sont pertinentes et lucides. Chaque citoyen soviétique porte le régime sur ses épaules, et il en sait tout le poids. Tel ce citoyen d'Odessa qui nous aborda dans la rue et, deux heures durant, vida son sac. Aucun « anticommuniste systématique » n'aurait pu mieux dire. Tout y était. Nous essayions d'argumenter : « Si vous n'avez pas de presse, de partis, d'opposition, vous avez du moins, pour faire valoir vos reven-

spontanément. Mes amis russes, à qui je racontai aussitôt cette aventure, me dirent qu'ils n'avaient jamais vu ça, que cette rencontre était providentielle, ou fabriquée sur mesure exprès pour moi, mais ils ne nièrent pas que c'était ce que tout le monde pensait tout bas.

dications, les syndicats. » Il se mit à rire : « Mais en U.R.S.S. il n'y a pas de syndicats ! » De hauts fonctionnaires du V^e Tsé S.P.S. (Conseil Central des Syndicats pour toute l'Union) nous avaient précisément le matin même, expliqué doctement qu'en U.R.S.S. plus de 99 % des salariés sont syndiqués.

Nos progressistes s'étonneraient qu'un citoyen soviétique pût exprimer une telle contre-vérité. Ce devait être un fasciste déguisé. Et pourtant, c'est ce que pensent au fond plus ou moins consciemment tous les citoyens soviétiques. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se dispenser de cotiser au syndicat, pas plus qu'ils ne peuvent — même les étudiants — se dispenser de verser au moins 10 % de leur salaire à l'emprunt « volontaire ». Ils savent bien que le syndicat ne sert à rien, qu'il est même un instrument supplémentaire d'oppression. Dans les entreprises, les salaires, les normes de production sont fixés par une convention collective. Cette convention est « discutée » par des représentants des ouvriers et des représentants de la direction. « N'arrive-t-il pas qu'il y ait désaccord, se demandent les socialistes, et comment régler un conflit? Les ouvriers peuvent-ils recourir à la grève? » « Rien ne s'y oppose, disait le directeur, mais ça ne s'est jamais vu... » On n'est jamais arrivé à cette extrémité-là. On s'entend toujours. Tout le monde est toujours content. La lutte du pot de terre contre le pot de fer. Il est symptomatique que les premières mesures exigées en Pologne et en Hongrie furent la dislocation des syndicats et la dislocation des kolkhozes. En U.R.S.S., ce sont les mêmes exigences. Mais comment faire? « Ils sont les plus forts. » Il y a une opposition latente, mais elle est muette, bâillonnée. La doctrine officielle est qu'une propagande extérieure, par exemple social-démocrate, ne peut avoir de prise sur l'opinion soviétique (sous-entendu, parce que tout le monde est satisfait). En réalité, on préfère ne pas courir le risque et ne pas lui donner sa chance. Les socialistes, lors de leur visite en U.R.S.S., s'intéressèrent au sort des socialistes emprisonnés en U.R.S.S. ou dans les démocraties populaires. Khrouchtchev affirma qu'il n'y avait pas un seul socialiste en prison en U.R.S.S. Quant aux démocraties populaires, il ne s'était jamais préoccupé de ce problème, et il ignorait qu'il y eût en Pologne, en Hongrie, en Roumanie... des socialistes en prison. On ferait une enquête, bien entendu, et on recommanderait la douceur. « D'ailleurs, ajoutait-il, s'il est vrai qu'il y a dans ces pays-là des socialistes en prison, je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'ils sont socialistes, je suis persuadé qu'ils ne sont pas persécutés pour leurs opinions. C'est qu'ils ont commis quelque crime dans leur lutte contre le gouvernement. Et il faut bien reconnaître que lorsqu'un parti est au pouvoir, son premier devoir est de lutter par tous les moyens contre ses ennemis, notamment en les mettant en prison! » Les événements de Hongrie ont prouvé que M. Khrouchtchev était fidèle à cette doctrine-là. Toute opposition ouverte, toute idée de rébellion a toujours été sauvagement réprimée en U.R.S.S. et sera demain sauvagement réprimée.

Le problème de la religion...

Mais il arrive que la pression soit si forte que la rébellion devient possible partout à la fois. Il faut ouvrir une soupape. Le « rapport » fut une soupape. De la même manière, pendant la guerre, on laissa entendre que les kolkhozes allaient être supprimés et la religion fut rendue au peuple. Après la guerre, il ne fut plus question de disloquer les kolkhozes; on rétablit même ceux qui étaient détruits, mais la religion resta.

« Nous, bolcheviks, nous sommes athées, disait Khrouchtchev. Oh, il se peut bien qu'il y ait parmi nous quelque attardé qui professe l'athéisme en réunion et chez lui dit ses prières, mais dans l'ensemble, les bolcheviks sont athées. Quant aux autres, nous les laissons faire à leur guise. Qu'ils aillent à la messe. Avec le temps ça passera. Nous sommes dans les meilleurs termes avec le patriarche (nous l'avons vu depuis justifier la répression soviétique en Hongrie). Il célèbre la messe ce soir à la cathédrale. Allez-y vous vous ferez vous-mêmes une idée. Mais n'oubliez pas que dans l'Eglise règne la plus complète démocratie : pour être bien placé, il faut arriver de bonne heure. » La veille de Pâques, en vue du service de la nuit, la foule fait la queue depuis midi aux portes des églises. La cathédrale est bondée, entourée de milliers d'hommes et de femmes. Les délégations, malgré la démocratie et l'indépendance de l'Eglise, ne font pas la queue : elles fendent la foule, la police en tête, et rentrent par une porte spéciale. La foule est fervente. Sans doute, elle est surtout composée de vieilles femmes. Mais il y a aussi des gens d'âge moyen et pas mal de

jeunes. Les sceptiques prétendent qu'il y a surtout des curieux. Il y a longtemps qu'on nous dit que la religion passera. Elle tient bon; il y a de plus en plus de curieux. Les églises sont restaurées et entretenues aux frais de l'Etat; il s'agit bien entendu, de préserver les trésors d'art du passé; mais elles sont rendues au culte. L'église est inféodée au régime. Mais les monastères sont rétablis, les séminaires, les académies ecclésiastiques sont ouverts — ils sont assurément très surveillés, mais on ne peut tout de même pas y remplacer complètement l'enseignement de l'orthodoxie par l'enseignement du « diamat ». Les associations d'athées (Bezbozniki) par contre, sont dissoutes, la propagande religieuse interdite. Si brimée que soit la religion, cette concession ouverte à un passé jadis si violemment condamné peut-elle être considérée comme une victoire du régime? Toutes les religions sont ainsi « libérées », notamment en principe le Judaïsme et l'Islam. Les chefs religieux sont tous satisfaits; tout est pour le mieux, le gouvernement est pour eux plein de sollicitude; c'est du moins ce qu'ils disent quand vous causez avec eux, du Patriarcat au grand Rabbine. Je ne sais pas si les fidèles, au nom même de la religion qu'ils professent, sont tout à fait du même avis. La religion orthodoxe est la plus favorisée. D'abord, c'est elle qui compte le plus de fidèles. Ensuite, si elle n'est pas « marxiste », elle est « grand russe » et le « grand russisme » est une partie importante de la doctrine soviétique. On rejoint par là le problème des nationalités.

... et des nationalités

C'est un problème qui préoccupe toujours les visiteurs étrangers. La doctrine officielle veut que toutes les nationalités de l'U.R.S.S. soient sur le même pied. Mais en est-il vraiment ainsi? Il semble bien que les Russes aient partout la meilleure part; ils jouent le premier rôle dans l'ensemble de l'Union et même dans le gouvernement des républiques lointaines et si un « allo-gène » est au premier plan, il est généralement très russifié. La question naturellement fut posée à Khrouchtchev. Elle le fut sous un angle particulier, sous l'angle juif. La nationalité juive est, à l'extérieur, la plus connue des nationalités de l'U.R.S.S.; de plus, le problème juif n'est pas un problème propre à l'Union. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de théâtre juif, de littérature juive, de presse juive? C'est qu'il n'y a plus de public au théâtre juif, pas de lecteurs pour une littérature ou une presse juive. « Les Juifs, cela va de soi, sont libres d'être Juifs, mais ni eux, ni aucune autre nationalité ne tient à se confiner dans sa culture nationale. Un Juif, un Tadjik, un Ouzbek... ont un champ d'action limité, s'ils se bornent à leur propre culture. En acquérant la culture russe, ils donnent pour cadre à leur action l'Union tout entière, et même le monde. »

Si les Juifs sont libres d'être Juifs, ont-ils le droit d'être sionistes? Peuvent-ils quitter l'U.R.S.S. et rejoindre Israël? D'abord, vous vous en seriez douté, cela n'est jamais venu à l'idée d'aucun d'eux. Mais si quelqu'un avait cette idée saugrenue, comment pourrait-on le laisser faire? Israël est l'ennemi. « Nous sommes contre Israël. Israël est l'avant-poste de l'impérialisme américain. » Le gouvernement français n'aura pas été surpris, après cette déclaration officielle, de trouver derrière l'Egypte, la présence soviétique.

« Les Juifs d'ailleurs occupent une trop grande place dans l'administration de l'Etat. La place qu'ils occupent n'est pas proportionnée à leur nombre. Leur importance fut à un moment justifiée. L'intelligentsia russe était anéantie ou ennemie du régime soviétique. Les Juifs étaient les seuls capables, les seuls sur qui on pût compter. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. L'intelligentsia russe est reconstituée, dévouée au régime. Des intelligentsias se sont constituées dans d'autres nationalités! Désormais, les Juifs ne doivent occuper de postes qu'en rapport avec leur importance numérique. »

Cette doctrine n'est pas publiée. Mais c'est une doctrine de fait. Il existe dans les écoles, dans les universités, un véritable *numerus clausus*.

*

En somme, c'est la même Russie qu'il y a vingt ans. Il y a quelques privilégiés de plus, quelques bourgeois de plus, quelques taxis, mais la masse, dans l'ensemble, est aussi misérable, aussi triste, aussi écrasée, aussi craintive; aussi prête à subir et à marcher au moindre signe pour sauver sa peau. Le régime est aussi dur. Toutefois, les volte-face des dirigeants : davantage-de-biens-de-consommation, finis-les-biens-de-consommation; Staline, pas Staline..., ont jeté quelque trouble en certains esprits. Nous en avons vu l'effet en Pologne et en Hongrie. Sans doute les conditions y sont autres et la tradition de liberté est encore proche. Mais il ne me paraît plus impossible que nous assistions, sans intervention, et par l'intérieur, à un effondrement du régime.

Le ministère des Affaires étrangères de la République Soviétique Socialiste d'Ukraine

Dès 1920, alors que l'étoile du gouvernement de la République Nationale Ukrainienne sombre, c'est le gouvernement des Soviets, installé quelque temps auparavant à Kharkov, avec l'aide des Russes, qui commence à présider aux destinées de l'Ukraine.

Ce gouvernement proclamait lui aussi l'indépendance de l'Ukraine. Toutefois, il n'imaginait pas que ce pays puisse ne pas faire partie de la Fédération avec la Russie. Un de ses premiers actes importants avait été de signer à Moscou, le 1^{er} juin 1919, un accord avec le gouvernement de la R.S.S. de Russie. (A l'Ukraine s'étaient jointes alors la Biélorussie, la Lithuanie et la Lettonie.) Cet accord portait sur l'union militaire et économique de ces républiques et reconnaissait « l'indépendance et la souveraineté de chacune des parties contractantes » (1).

Peu après, on procéda à l'unification d'un certain nombre de ministères. Cependant, les ministères des Affaires étrangères restèrent séparés.

Ainsi, le gouvernement soviétique ukrainien a pu, à cette époque, négocier et signer, indépendamment de la Russie, quelques traités bilatéraux et multilatéraux avec ses voisins plus ou moins proches.

Il faut mentionner qu'en vertu d'un accord spécial, limité à quelques cas précis, le gouvernement soviétique ukrainien déléguait ses pouvoirs au gouvernement de la R.S.S.F. de Russie pour le représenter à certaines conférences internationales (2).

Le 30 décembre 1922, les quatre Républiques soviétiques signèrent une déclaration et un traité sur la création de l'Union des Républiques soviétiques socialistes. Cet acte mettait fin à l'indépendance au moins apparente du gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine en politique extérieure.

Le préambule de ce traité stipulait :

« La R.S.S.F. de Russie, la R.S.S. d'Ukraine, la R.S.S. de Biélorussie, la R.S.S.F. de Transcaucasie (la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie) concluent un véritable traité fédératif sur l'unification dans un Etat fédératif — « l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. »

Un an plus tard, le 6 juillet 1923, fut adoptée la première Constitution de l'U.R.S.S. D'après

elle, les domaines des Affaires étrangères et de la Défense relevaient exclusivement de la compétence de l'Union.

C'est au Commissariat du Peuple des Affaires étrangères (*Narkomindel*) de l'U.R.S.S. que revenait désormais le droit d'entrer en relations diplomatiques avec l'étranger et de représenter les Républiques soviétiques.

A l'étranger, le *Narkomindel* exerçait son activité par l'intermédiaire des représentations plénipotentiaires (*polpredstva*) et des consulats de l'Union.

A l'intérieur de l'U.R.S.S., le *Narkomindel* avait ses délégués (*oupolnomotchennyïe*) auprès des Soviets des Commissaires du Peuple des Républiques fédérées ainsi que ses agents répartis « dans les endroits les plus importants du point de vue de la politique internationale ».

Le travail de ces délégués consistait à maintenir le contact avec les représentants consulaires qui avaient leur siège à Kharkov, alors capitale de l'Ukraine, à Kiev et à Odessa (3).

C'est dans le règlement du *Narkomindel* de l'U.R.S.S. du 12 novembre 1923, que l'on peut trouver une énumération très précise des tâches confiées à ce dernier :

« a) la défense des intérêts politiques et économiques de l'U.R.S.S. et de ses ressortissants à l'étranger;

« b) la mise à exécution des décisions relatives à la conclusion de traités et accords avec les pays étrangers;

« c) la direction de l'application des traités et accords conclus avec les pays étrangers et l'aide aux administrations centrales ou fédérées pour la mise en valeur des droits établis par lesdites conventions;

« d) le contrôle de l'exécution par les administrations intéressées des traités et accords conclus avec les Etats étrangers. » (4)

Aussi, le texte définitif de la première Constitution fédérale du 31 janvier 1924 confiait uniquement au gouvernement de l'U.R.S.S. le droit « de représenter l'Union dans les relations internationales, d'entrer en contact diplomatique, de conclure des traités avec d'autres Etats » (article I, a).

(1) *Akademiya Naouk, Institut Istorii : Obrazovaniye S.S.S.R., Sbornik dokumentov 1917-1924*. Moscou-Leningrad 1949. (Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Institut de l'Histoire : la formation de l'U.R.S.S. Recueil des documents 1917-1924), pp. 248-249.

(2) Ce fut le cas, par exemple, du traité préliminaire de paix entre la Pologne d'une part et la Russie et l'Ukraine d'autre part, signé à Riga, le 12 octobre 1920, ainsi que de la conférence économique européenne de Gênes, en février 1922, où la Russie représentait non seulement l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, Boukhara, la Géorgie, la République d'Extrême-Orient et Khoresme. Ceci à la suite de l'accord du 22 février 1922 qui confiait à la R.S.S.F. de Russie le droit de défendre les intérêts de toutes ces républiques, ainsi que de conclure

et de signer des traités et accords internationaux en leur nom.

(3) Cet état de choses fut maintenu jusqu'au vote de la Constitution stalinienne; à cette époque fut supprimé le poste de délégué et les consulats étrangers en Ukraine furent fermés. Mais V.A. Vlasov dans : *Sovietskiy gosudarstvennyy apparat* (L'appareil d'Etat soviétique), Moscou 1951, p. 375, précise que « la suppression de l'institution des délégués du *Narkomindel* de l'U.R.S.S. auprès des Soviets des Commissaires du Peuple des Républiques fédérées... a eu lieu au moment de l'introduction de la réforme constitutionnelle du 1^{er} février 1944 ».

(4) *Vestnik T.s.I.K., S.N.K. i S.T.O. S.S.S.R.*, 1923, n° 10 (Moniteur du Comité Exécutif Central du Soviet des Commissaires du Peuple et du Soviet du Travail et de la Défense nationale de l'U.R.S.S.).

Cet état de choses fut confirmé par l'article 14 a de la Constitution stalinienne du 6 décembre 1936 (5).

La réforme constitutionnelle de 1944

Cette situation devait changer et une réforme intervenir en pleine guerre.

La X^e Session de la première législature du Soviet suprême de l'U.R.S.S. vota, le 1^{er} février 1944, une loi accordant aux Républiques fédérées une certaine autonomie en matière de relations extérieures, d'une part, et de questions militaires, d'autre part.

Cette loi précisait :

« Aux fins d'extension des relations internationales et de consolidation de la collaboration de l'U.R.S.S. avec les pays étrangers et compte tenu du besoin accru des Républiques fédérées d'établir des rapports directs avec ces pays, le Soviet suprême de l'U.R.S.S. arrête :

« I. Les Républiques fédérées sont habilitées à entrer directement en relations avec les pays étrangers et à conclure des conventions avec ces derniers. »

Le paragraphe 2 de la loi venait compléter l'article 18 a de la Constitution de l'U.R.S.S., dont le texte en vigueur est :

« Chacune des Républiques fédérées a le droit de se mettre directement en rapport avec les pays étrangers, de conclure avec ceux-ci des conventions et d'échanger avec eux des représentants diplomatiques et consulaires. »

Enfin, le paragraphe 3 stipulait que le Commissariat du Peuple des Affaires étrangères, jusqu'alors Commissariat du peuple fédéral (*obchtchesoyuznyi*), devenait désormais Commissariat du peuple fédéral-républicain (*soyuzno-respublikanskyi*).

Commentant cette décision, *Istoriya diplomatii* soulignait :

« Cette loi a eu pour résultat la création de Commissariats des affaires étrangères des Républiques fédérées et de représentations diplomatiques et consulaires des Républiques fédérées à l'étranger, ainsi que le pouvoir d'accréditer des représentants diplomatiques et consulaires étrangers auprès des Républiques en question. » (p. 771)

Ces affirmations sont purement gratuites; en réalité, le gouvernement ukrainien n'a pas le droit d'accréditer des représentants diplomatiques étrangers.

Il serait, en outre, intéressant de citer quelques passages du commentaire de V.M. Molotov qui était alors ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S.

« Il ne s'agit pas d'une simple réforme des deux commissariats du peuple », disait-il dans son discours prononcé le 1^{er} février 1944 devant le Soviet suprême. « Il s'agit avant tout de confier aux Républiques fédérées de nouvelles responsabilités... »

« Le sens de la transformation proposée est tout à fait évident. Cette réforme signifie un élargissement de l'activité des Républiques soviétiques, devenu possible grâce à leur extension politique, économique et culturelle, c'est-à-dire grâce à leur développement national. Par exemple, nombreux sont les besoins économiques et culturels spécifiques des Républiques fédérées qui ne peuvent être pleinement embrassés par une représentation fédérale à l'étranger, de même que par les traités et accords de l'Union avec d'autres Etats. Ces besoins nationaux des Répu-

bliques ne peuvent être remplis que si ces Républiques entrent en relations directes avec d'autres Etats... Il est incontestable que la question de l'entrée dans le champ de l'activité internationale a revêtu déjà pour plusieurs Républiques une importance vitale. » (6)

Deux mois après le discours de Molotov, se réunit à Kiev, en avril 1944, la VI^e Session du Soviet suprême de la R.S.S. d'Ukraine. Elle adopta la résolution d'appliquer les changements décidés à Moscou, soit : apporter les modifications nécessaires à la Constitution et créer au sein du gouvernement un Commissariat des Affaires étrangères.

Ce fut le célèbre dramaturge ukrainien Alexandre Kornitouchouk qui se vit attribuer le poste de commissaire.

Pour installer ses bureaux, il dut se contenter de trois pièces dans la Maison de l'Union des écrivains soviétiques de la R.S.S. d'Ukraine...

On ignore tout de son activité, en tant que commissaire à cette époque.

Si Staline avait pour dessein de rassurer ses alliés en procédant à ces changements (comme à la dissolution du Komintern), il parvint à ses fins, car les correspondants américains à Moscou écrivirent que ces réformes revêtaient une « très grande importance pour le système constitutionnel soviétique ».

Le *New York Times* du 3 février 1944 croyait pouvoir remarquer qu'elles « avaient été provoquées par le patriotisme ukrainien et par l'idée de libre disposition » et « qu'elles ne devaient pas être considérées seulement comme de la propagande, car même une dictature doit parfois compter avec les exigences du peuple ».

Les attributions du Ministère des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine

Il existe en U.R.S.S. trois catégories de ministères (7) :

1. Les ministères fédéraux (*soyuznyie*) : leur champ d'action s'étend sur toute l'Union et leurs sièges ne se trouvent qu'à Moscou;

2. Les ministères fédéraux-républicains (*soyuzno-respublikanskyie*) : ils dirigent la branche de l'administration d'Etat qui leur est confiée, relevant aussi bien du Conseil des ministres de la République compétente que du ministère fédéral-républicain correspondant de l'U.R.S.S., ayant de ce fait une double subordination;

3. Les ministères républicains (*respublikanskyie*) : ils relèvent directement du Conseil des ministres de la République compétente; leur activité se trouve de ce fait limitée.

Le Ministère des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine appartient à la deuxième catégorie.

(5) Article 14. — Sont du ressort de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d'administration d'Etat :

a) La représentation de l'U.R.S.S. dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres Etats.

(6) V.M. Molotov : *O preobrazovanii Narkomata Oborony i Narkomindtela iz obchtchesoyuznykh v soyuzno-respublikanskye narkomaty*, O.G.I.Z., Moscou. (De la transformation du Commissariat du Peuple de la Défense et du Commissariat du peuple des Affaires étrangères de fédéraux en fédéraux-républicains), p. 5.

(7) Conformément à la loi du 15 mars 1946, adoptée au cours de la première session de la deuxième convocation du Soviet Suprême de l'U.R.S.S., les Commissaires du peuple ont pris le nom de Ministères.

Il dépend donc du Ministère des Affaires étrangères de Moscou et, en aucun cas, le gouvernement de l'Ukraine ne peut mener une politique autre que celle dont les lignes ont été tracées au Kremlin.

L'article 14 a de la Constitution de l'U.R.S.S. en vigueur spécifie d'ailleurs nettement, énumérant les compétences du gouvernement fédéral, que c'est à ce dernier qu'appartient « la représentation de l'U.R.S.S. dans les relations internationales, la conclusion, la ratification et la dénonciation des traités de l'U.R.S.S. avec les autres Etats, l'établissement des directives générales en matière de relations des Républiques fédérées avec les Etats étrangers ».

La *Bolchaya Sovietskaya Entsiklopediya* (8) souligne que c'est le Ministère des Affaires étrangères de l'U.R.S.S. qui « dirige la mise à exécution des traités et accords conclus avec les pays étrangers et aide les administrations intéressées de l'U.R.S.S. et des Républiques fédérées dans la mise en valeur des droits établis par ces traités ».

D'autre part, il ressort de l'ouvrage collectif sur le droit administratif soviétique (9) que l'activité du Ministère des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine est dirigée suivant les instructions provenant de trois sources différentes :

- a) le gouvernement de l'U.R.S.S.;
- b) le Ministère des Affaires étrangères de l'U.R.S.S.;
- c) le gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine.

Enfin, il faut dire que le Ministère des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine ne peut entrer en relations diplomatiques avec les pays étrangers, sans avoir obtenu au préalable, l'accord de Moscou.

Les relations extérieures

Depuis que l'Ukraine est devenue membre de l'O.N.U., elle a acquis la reconnaissance juridique en tant qu'Etat de la part de tous les autres Etats membres.

Notons, à ce sujet, que l'entrée de l'Ukraine à l'O.N.U. ne s'est pas effectuée, comme on le pense souvent, à la suite d'un accord qui aurait été conclu lors de la conférence de Yalta.

C'est sur la proposition faite le 27 avril 1945, par l'U.R.S.S., les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, l'Inde, la Tchécoslovaquie, l'Australie et le Brésil et à la suite de la décision unanime des autres membres fondateurs que l'Ukraine et la Biélorussie ont été invitées, au même titre que le Danemark, l'Argentine, à participer à la conférence de San Francisco.

C'est ainsi que la délégation ukrainienne, conduite par D.Z. Manouïlskiï, put signer le 26 juin 1945, au cours de la conférence de San Francisco, la Charte de l'O.N.U., en tant que membre fondateur.

Quelques mois plus tard, le 22 août 1945, le Presidium du Soviet suprême de la R.S.S. d'Ukraine ratifia la Charte de l'O.N.U.

L'Ukraine déposa le 24 octobre 1945, en tant que vingt-huitième puissance, les instruments de ratification.

Cette date est celle de l'entrée officielle de l'Ukraine à l'O.N.U.

Staline put assurément exploiter cette reconnaissance de l'Ukraine sur le plan international comme une concession au nationalisme ukrainien. Elle lui permettait aussi de disposer d'une

voix de plus (deux avec celle de la Biélorussie) dans les assemblées de l'O.N.U. Et elle lui servait aussi de couverture pour justifier ses accroissements territoriaux.

Ainsi, le rattachement de l'Ukraine subcarpathique à la R.S.S. d'Ukraine fut décidé par un accord signé le 29 juin 1945, au cours d'une conférence tripartite réunissant à Moscou les représentants de l'U.R.S.S., de la R.S.S. d'Ukraine, et de la République tchécoslovaque (10).

Le 16 juillet 1945, Molotov et Osobka-Morawski signèrent un traité sur la délimitation de la frontière soviéto-polonaise (11).

Selon une des clauses de ce traité, le gouvernement de l'Ukraine devait conclure à la fin de 1945, un accord avec le gouvernement polonais sur l'échange de ses nationaux. Le rapatriement a pris fin au mois de mai 1947.

Par la suite, les représentants ukrainiens devaient participer à plusieurs conférences internationales et signer certains traités dont voici la liste :

— Accord conclu entre la R.S.S. d'Ukraine et l'U.N.R.R.A. à la fin de 1945, valable jusqu'en 1947.

Cet accord fut signé sans la participation de l'U.R.S.S. De ce fait, la mission de l'U.N.R.R.A. était accréditée uniquement auprès du gouvernement de Kiev et c'est ce dernier qui fournissait aux membres de la mission les visas nécessaires. (On peut penser que Staline évitait ainsi de reconnaître directement que l'U.R.S.S. avait besoin de l'aide américaine.)

— Traités de paix, signés à Paris le 10 février 1947, avec la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie et la Roumanie.

— Conférence des ministres adjoints des Affaires étrangères réunis à Londres au début de 1947, en vue de préparer le traité de paix avec l'Allemagne.

— Convention sur la navigation danubienne, signée à Belgrade, le 18 juillet 1948, au cours de la Conférence du Danube (30 juillet-18 août 1948). (Le représentant de l'Ukraine était alors Baranovskiy.)

— Convention radiophonique de Copenhague (15 septembre 1948).

— Conventions signées à Genève, l'une sur la protection des victimes de guerre, avec le professeur O. Bogomolets et N. Baran (12 août 1949), la deuxième contre le génocide, avec Alexis Voïna (16 décembre 1949).

— En mai 1955, N. Kaltchenko, le chef du gouvernement ukrainien a pris part, comme membre de la délégation de l'U.R.S.S., aux pourparlers qui devaient aboutir à la signature du Pacte de Varsovie — N.A.T.O. oriental. L'Ukraine n'y a pas eu de représentant pour la simple raison qu'elle n'a pas de forces militaires.

(8) *Grande Encyclopédie Soviétique*, Moscou 1953, 2^e édition, vol. 27, p. 533.

(9) S.S. Stoudenikine, V.A. Vlasov, I.I. Yevtikhtyev : *Sovietskoïe administrativnoïe pravo* (Droit administratif soviétique), Moscou 1950, p. 253.

(10) Il peut paraître surprenant que sur ce document figurent seules les signatures de MM. Fierlinger, Klementis et V. Molotov, tandis que celle du représentant de l'Ukraine : P. Roudnytskiï est absente, bien que celui-ci ait pris part aux délibérations et se soit trouvé présent lors de la signature. Cependant, ce procédé était tout à fait conforme à l'article 14 a de la Constitution de l'U.R.S.S. et en général, aux règles instituées en 1944.

(11) Trois autres traités ont été signés par la suite entre l'U.R.S.S. et la Pologne : le premier, « définitif » le 30 avril 1947, le deuxième le 8 juillet 1948, et enfin le troisième le 22 mai 1951.

— Une délégation ukrainienne a participé en août 1955 à la conférence de Genève sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

— Enfin, un accord a été signé le 25 mars 1957, à Moscou, à la suite des pourparlers engagés avec la délégation polonaise sur le rapatriement d'U.R.S.S. des personnes qui avaient la nationalité polonaise avant 1939. Des représentants de la R.S.S. d'Ukraine y ont participé aux côtés des représentants de l'U.R.S.S., de la Biélorussie et de la Lithuanie.

Il faut mentionner, en outre, que l'Ukraine fait partie des organisations internationales, telles que l'U.N.E.S.C.O. (12), l'Organisation Internationale du Travail (13), l'Union Postale Universelle, l'Organisation Internationale de Télécommunications, l'Union Mondiale de Météorologie et, enfin, l'Organisation Mondiale de la Santé (14).

Les démarches occidentales en vue de renouer les relations diplomatiques avec l'Ukraine

L'article 18 a de la Constitution de l'U.R.S.S. en vigueur garantit à chacune des Républiques soviétiques le droit d'échanger avec les pays étrangers des représentants diplomatiques et consulaires.

Cependant aucun représentant diplomatique étranger, et plus précisément occidental, n'est accrédité auprès du gouvernement des Républiques fédérées (15).

Quelques tentatives de la part des Etats occidentaux pour renouer (16) des relations diplomatiques avec l'Ukraine sont toutefois à noter.

C'est ainsi qu'en 1947, le chargé d'affaires britannique à Moscou a demandé au gouvernement soviétique de transmettre au gouvernement de l'Ukraine la proposition d'échanger avec l'Ukraine des représentants diplomatiques. Il s'était même rendu à Kiev, où il a été reçu au Ministère des Affaires étrangères (17).

Ce fait fut révélé seulement en 1950, à la suite d'une question écrite adressée par le major Beamish, membre de la Chambre des Représentants, au ministre des Affaires étrangères au sujet « des efforts qui avaient été faits pour établir des relations diplomatiques avec l'Ukraine et la Biélorussie, deux pays membres des Nations Unies, et des facilités accordées par le gouvernement soviétique à l'ambassadeur britannique et au personnel diplomatique résidant à Moscou, pour visiter ces deux pays ».

Le 13 mars 1950, M. Younger, ministre d'Etat, répondit au major Beamish, et lui apprit alors la

démarche du chargé d'affaires britannique à Moscou, en précisant que le gouvernement britannique n'avait jamais reçu de réponse à ce sujet (18).

Peu après, D.Z. Manouïlskyï, qui était à cette époque ministre des Affaires étrangères, fit au nom de son gouvernement une déclaration, selon laquelle le gouvernement ukrainien ne désirait pas entrer en relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne en raison de l'aide que ce pays apportait aux réfugiés ukrainiens qui y séjournaient.

Faisant écho à cet incident au Parlement britannique, le *New York Times* du 16 mars 1950, suggérait que le gouvernement des Etats-Unis intervint en vue d'établir des relations diplomatiques avec les gouvernements de l'Ukraine et de la Biélorussie, en s'adressant non plus à Moscou, mais directement à Kiev et à Minsk.

Ce journal précisait encore que si Moscou interdisait à l'Ukraine et à la Biélorussie d'entrer en relations directes avec les Etats-Unis, ce refus constituerait la preuve que ni l'Ukraine ni la Biélorussie ne jouissaient de leur indépendance, garantie pourtant par la Constitution.

Cette suggestion, semble-t-il, a fait son chemin.

En effet, trois ans plus tard, le 9 février 1953, M. Lawrence Smith, représentant du Wisconsin, présenta au Congrès un projet de résolution (n° 58) invitant le gouvernement des Etats-Unis à établir des relations diplomatiques avec Kiev et Minsk.

M. L. Smith se fondait sur le fait que l'Ukraine et la Biélorussie avaient été indépendantes au cours des années 1918-1923, que depuis qu'elles adhéraient à l'Union, leur souveraineté et leur indépendance étaient garanties par la Constitution de l'U.R.S.S. et que les Etats-Unis reconnaissaient ces deux Etats en tant que membres des Nations Unies.

Ce projet fut d'ailleurs adopté à l'unanimité par la Sous-Commission des Affaires étrangères du Sénat, après une discussion qui eut lieu en juillet 1953 (19).

Une brochure a été publiée par la suite (20).

Mais le projet n'ayant pas été appuyé par le *State Department*, la question en resta là.

Soulignons qu'à cette époque A. Baranovskyï, ministre des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine et chef de la délégation ukrainienne à l'O.N.U., notifia au Secrétariat des Nations-Unies à New-York, que dorénavant, toute la correspondance diplomatique destinée à la R.S.S. d'Ukraine devait être envoyée directement au Ministère des Affaires étrangères ukrainien : Kiev, 15, rue Levachivska, et non plus à l'adresse

(12) La *Radianska Ukraina* du 15 août 1956 rapporte que « le gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine, conformément à l'article 7 des Statuts de l'U.N.E.S.C.O., a créé une Commission de la R.S.S. d'Ukraine pour les affaires de l'U.N.E.S.C.O., sous la présidence du ministre de la Culture de la R.S.S. d'Ukraine, Babitchouk. Cette commission est composée d'hommes de lettres et de savants ukrainiens. Le Ministère des Affaires étrangères du gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine a informé le directeur général de l'U.N.E.S.C.O. de cette décision ».

(13) La *Radianska Ukraina* du 10 juillet 1956 note que la R.S.S. d'Ukraine a ratifié la convention de l'O.I.T.

(14) N'étant pas d'accord sur le montant de la participation budgétaire, l'Ukraine a notifié, le 12 février 1949, son retrait de cette organisation.

(15) En ce qui concerne l'Ukraine, les représentants de l'U.N.R.R.A. firent évidemment une exception. D'autre part, la *Radianska Ukraina* du 9 mars 1957, mentionnait l'arrivée à Kiev d'un consul polonais, M^{me} Wanda Michalewska.

(16) Nous précisons qu'il s'agissait de renouer des relations diplomatiques, car en 1919, la France et la Grande-Bretagne avaient leurs représentants diplomatiques, accrédités auprès du gouvernement de la République Nationale Ukrainienne. (Cf. Emmanuel Evain : « Le problème de l'indépendance de l'Ukraine et la France ». Ed. Librairie Félix Alcan, Paris 1931, pp. 102-103.)

(17) *Hearing* : Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 83rd Congress, 1st Session, before the Special Subcommittee on H.Con.Res. 58, *Favoring the Extension of Diplomatic Relations with the Republics of Ukraine and Byelorussia*, Washington 1953, p. 77.

(18) *House of Commons, Parliamentary Debates, Weekly Hansard*, n° 147, 10-16 mars 1950, vol. 472, n° 8, p. 28.

(19) *Congressional Record*, 83rd Congress, 1st Session, House Concurrent Resolution 58.

(20) *Hearing* : Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 83rd Congress, 1st Session, before the Special Subcommittee on H. Con. Res. 58, *Favoring the Extension of Diplomatic Relations with the Republics of Ukraine and Byelorussia*; U.S. Government Printing Office, Washington 1953. 112 pp.

de la délégation permanente de l'U.R.S.S. à l'O.N.U. (21).

Notons aussi que la question concernant le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Ukraine et la Biélorussie a rebondi quelques années plus tard, lors de la Conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève, en octobre 1955.

Cette question a soulevé de nouvelles discussions engagées par les Britanniques, pour savoir si Moscou allait enfin céder et pour mettre à l'épreuve « l'esprit de Genève » (22).

Enfin, en janvier 1956, le ministre des Affaires étrangères du Soudan a envoyé un télégramme, peu après la proclamation de l'indépendance de cette République, au gouvernement de la R.S.S. d'Ukraine.

Il écrivait :

« *Lé Soudan est devenu et à été reconnu Etat libre et souverain depuis le 1^{er} janvier 1956. Vous informant de cet événement historique, j'espère que votre gouvernement fera le nécessaire...* »

Cependant, L. Palamartchouk a agi comme s'il n'avait pas compris la demande soudanaise de reconnaître la souveraineté de cette République et d'établir avec elle des relations diplomatiques. Dans sa réponse, il s'est borné seulement à féliciter le Soudan d'avoir acquis son indépendance (23).

*

Les informations concernant l'organisation du Ministère des Affaires étrangères ukrainien sont trop minces et trop fragmentaires pour que l'on puisse en dresser un tableau dans un chapitre distinct.

Titulaires du Ministère des Affaires étrangères de la République Soviétique Socialiste d'Ukraine

Nous avons déjà mentionné dans notre article que le premier titulaire du Ministère des Affaires étrangères ukrainien fut l'écrivain, toujours en vogue, *Alexandre Kornitichouk*. Il n'occupa ce poste que pendant un an environ.

Au moment où l'Ukraine fut admise à l'O.N.U., il fut remplacé par *Dimitri Manouïlskyï*, dont la participation aux trois premières assemblées générales de l'O.N.U. fut très active.

D. Manouïlskyï est un personnage fort connu. Déjà, en 1918, il prit part, en tant que membre de la délégation russe, aux pourparlers avec la représentation du gouvernement ukrainien du hetman Skorpadskyï.

Membre du Parti depuis 1903, Manouïlskyï y jouissait d'un certain prestige et acquit la confiance de Staline, qui le fit, en 1928, secrétaire du Presidium du Komintern, poste que Manouïlskyï devait occuper pendant quatorze ans, jusqu'à la dissolution de cet organisme, en 1942.

Durant la dernière guerre, Manouïlskyï travailla à la Direction centrale politique de l'Armée et aussi

Depuis sa création, en 1944, les Soviétiques n'ont jamais publié quoi que ce soit à son sujet.

L'examen des dépêches de la R.A.T.A.U. (Agence radiotélégraphique de l'Ukraine) et des reportages sur les visites à Kiev de diverses délégations étrangères nous révèle seulement quelques noms de fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères (par exemple : O.H. Pochevel, S.O. Sliptchenko, V.M. Tsyba) (24), sans toutefois donner de précisions sur leurs fonctions.

Il est, en outre, à signaler que le protocole du Ministère des Affaires étrangères ukrainien n'a été créé que tout dernièrement. (On en ignore la date.)

On a appris son existence par la *Radianska Ukraïna* du 9 mars 1957.

Dans le reportage sur l'arrivée à Kiev de M^{me} Wanda Michalewska, consul de la République populaire de Pologne, ce journal mentionnait pour la première fois que cette personnalité avait été accueillie par V.M. Tsyba : « *chef du protocole et de la section consulaire du Ministère des Affaires étrangères de la R.S.S. d'Ukraine* ».

VLADIMIR HAWRYLUK.

(21) Peu après, en mai 1954, A. Baranovskyï fut « libéré » de ses fonctions. Cependant il est difficile d'affirmer qu'il existe une relation quelconque — comme on le disait à l'époque — entre sa « libération » et sa démarche à l'O.N.U. Les bruits ont même couru que la visite que fit à Kiev l'ambassadeur américain à Moscou, M. Charles Bohlen, fut peut-être la cause de cette « libération ». Toutefois, il ne s'agissait pas d'un « limogeage », car A. Baranovskyï fut nommé à deux postes importants : celui de Président du Contrôle d'Etat et celui de premier ministre adjoint.

(22) *The New York Times*, du 20 octobre 1955.

(23) *La Pravda* du 25 janvier 1956.

(24) Il semble que leur nombre ne dépasse pas une quinzaine de personnes.

au Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S., dont il faisait partie depuis 1923.

Lors de la Conférence de la Paix, à Paris, en 1946, c'est lui qui conduisit la délégation ukrainienne. (Ce n'était pas son premier séjour dans la capitale française. Il y a vécu en tant qu'émigré de 1908 à 1912.) A la fin de la Conférence, il apposa sa signature, au nom de l'Ukraine, sur les traités de paix avec la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie et la Finlande.

En 1948, Manouïlskyï fut nommé représentant de la R.S.S. d'Ukraine au Conseil de Sécurité.

Mais son étoile commençait déjà à pâlir et, en 1952, il dut céder son poste de chef de la délégation ukrainienne à l'O.N.U. à *Anatolii Baranovskyï*, spécialiste des questions économiques.

Un an plus tard, en juin 1953, Baranovskyï fut nommé ministre des Affaires étrangères.

« Libéré » de ce poste en mai 1954, il s'est vu attribuer les fonctions de président de la Commission du Contrôle et de vice-président du Conseil des Ministres. Notons qu'il est toujours titulaire de ces deux postes, où il a sûrement plus de travail que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères...

C'est *Luc Palamartchouk* qui lui a succédé.

Avant sa nomination, celui-ci était rédacteur en chef de la *Radianska Ukraïna*, organe du Comité central du Parti communiste d'Ukraine, du Soviet suprême et du Conseil des Ministres de la R.S.S. d'Ukraine.

Les fonctions de L. Palamartchouk sont assez limitées : il préside la délégation ukrainienne lors des Sessions de l'Assemblée générale de l'O.N.U. et accueille à l'aérodrome de Sviatohyno les diverses délégations étrangères lors de leur passage à Kiev.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Chronologie du monde communiste

MAI 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

8. MOSCOU : Tass annonce que des entretiens ont eu lieu, début mai, entre délégations du P.C. allemand (Max Reiman) et du P.C. de l'U.R.S.S. (Khrouchtchev, Souslov et Chepilov).
9. BERLIN-EST : Entretiens, du 9 au 14, entre délégations du P.C. italien (Velio Spano, Giacomo Pellegrini, Celso Ghini, Bruzio Manzocchi) et du S.E.D. — Parti socialiste unifié d'Allemagne (Walter Ulbricht, Heinrich Rau, Friedrich Ebert, Paul Verner et Peter Florin). Déclaration commune : « *les deux partis se déclarent entièrement solidaires du gouvernement Kadar qui assure à la Hongrie un essor rapide.* »
- « *Le S.E.D. et le P.C.I. proclament leur volonté de travailler et de combattre pour consolider encore le mouvement ouvrier international; partant des principes et de l'enseignement du marxisme-léninisme, ils contribuent à développer et à approfondir à tous égards les liens avec les masses et à garantir l'entière concordance de leur action politique avec la situation économique et historique de chaque pays et à renforcer en même temps l'unité internationale du mouvement ouvrier, conformément aux enseignements et aux thèses du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. que les deux partis acceptent sans réserve.* »
- « *La grande révolution socialiste d'octobre et l'édification du socialisme en U.R.S.S. ont rendu possibles les grandes victoires et réalisations qui ont conduit au degré actuel de maturité et de responsabilité du mouvement ouvrier international. Nos deux partis, fraternellement liés au P.C. de l'U.R.S.S. et à tous les autres partis communistes et ouvriers, ont la tâche concrète de faire de la classe ouvrière, dont ils sont l'avant-garde, la classe nationale dominante, capable d'exprimer les intérêts de toute la communauté nationale et de la conduire à la victoire en réalisant ses propres exigences.* »
- « *Cela suppose que tout parti communiste ouvrier soit éduqué dans l'esprit du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien; qu'il reconnaisse ce qui est de validité générale dans les diverses expériences d'édification socialiste et surtout dans les expériences fondamentales soviétiques qui sont et restent de loin les plus riches.* »
- « *Le S.E.D. et le P.C.I. confirment leur décision de lutter sans merci contre le sectarisme, le dogmatisme et toute autre forme d'opportunisme de gauche qui les isolerait et affaiblirait, ainsi que contre toute forme de révisionnisme qui conduirait à nier le rôle directeur de la classe ouvrière et de ses partis dans le combat pour la démocratie et le socialisme, menant ainsi à la décomposition et à la capitulation.* »
20. PRAGUE : Entretiens, du 20 au 21, entre délégations du P.C. autrichien et du P.C. tchécoslovaque. Déclaration commune. Les deux partis voient dans l'Union soviétique la force conductrice du camp socialiste et dans le Parti communiste de l'Union soviétique le centre du mouvement communiste mondial. Ils expriment leur solidarité avec le Parti socialiste ouvrier hongrois et l'assurent de leur appui pour la consolidation du pouvoir populaire en Hongrie. Ils estiment nécessaire de lutter résolument contre toutes les tendances révisionnistes qui nuisent à la classe ouvrière et servent la réaction. Il est également nécessaire de dénoncer inlassablement toutes les manifestations du nationalisme et de les mettre hors d'état de nuire.
23. BERLIN-EST : Entretiens, du 23 au 28, entre délégations du P.C.F. (Duclos, Frischmann, Garaudy, Villon, Ballanger) et du S.E.D. (Ulbricht, Matern, Rau, Ebert, Norden, Florin). Déclaration commune : « *En Hongrie, les impérialistes ont fomenté un mouvement contrerévolutionnaire en vue d'ouvrir une brèche dans le camp socialiste et pour tenter d'établir*

une base d'agression près des frontières de l'U.R.S.S. Ils ont mis à profit le manque d'unité dans le Parti des travailleurs hongrois et les erreurs commises. En accordant son aide aux ouvriers et paysans hongrois, l'U.R.S.S. a agi conformément aux principes de l'internationalisme prolétarien. Les deux partis assurent le Parti ouvrier socialiste hongrois de leur entière solidarité dans sa lutte pour le renforcement du pouvoir populaire et pour la construction du socialisme... Ce résultat sera obtenu grâce à l'application vivante de la méthode marxiste-léniniste selon l'exemple donné par le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., centre du mouvement communiste mondial. La lutte vigoureuse contre le révisionnisme et contre le dogmatisme, le respect des principes de l'unité et de la discipline du parti et de l'internationalisme prolétarien, la cohésion étroite entre les Etats socialistes et la solidarité fraternelle entre les partis communistes et ouvriers, le renforcement du pouvoir d'Etat aux mains des travailleurs dans les pays du camp socialiste et leur essor économique sont les conditions essentielles de la victoire des forces de paix. »

27. SUISSE : Entretiens, les 27 et 28, entre délégations du P.C.F. (F. Billoux, R. Roucaute, Jean Cagne) et du Parti suisse du Travail (Edgar Woog, Jean Vincent, E. Lentillon, A. Muret, Storz, A. Corswant, A. Magnin, H. Trub). Déclaration commune : « *Les deux délégations considèrent qu'une victoire de la contre-révolution en Hongrie aurait signifié une grave menace pour la paix... Elles conviennent qu'il est nécessaire de soutenir les efforts du gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan ainsi que ceux du Parti ouvrier socialiste hongrois... Les partis communistes et ouvriers s'inspirent des acquis et des réalisations de l'U.R.S.S. qui est le premier pays socialiste, le plus puissant au centre de ce qui est aujourd'hui le monde socialiste, et qui a accumulé sous la direction du P.C. de l'U.R.S.S. la somme d'expérience de tous les pays de démocratie populaire... des expériences faites par les partis communistes et ouvriers des pays capitalistes.* »

U.R.S.S.

1. Discours du maréchal Joukov à la parade militaire de la place Rouge : « *Le peuple soviétique peut compter sur son armée qui est animée d'un haut moral et qui dispose des armes permettant de répondre à toutes les provocations.* »
1. LONDRES : A la Sous-commission du désarmement, M. Zorine soumet un mémorandum proposant le contrôle aérien d'une zone soviétique et américaine et l'arrêt immédiat des expériences thermonucléaires.
4. Le Comité soviétique de la paix s'associe à l'appel du Bureau du Conseil mondial de la paix en vue d'obtenir l'arrêt immédiat des expériences nucléaires.
7. Session du Soviet suprême, du 7 au 10. Rapport de N. Khrouchtchev sur la réorganisation économique. 92 Conseils économiques régionaux seront constitués, dont 68 en Russie et 11 en Ukraine. 28 ministères industriels vont être supprimés.
10. Message du Soviet suprême de l'U.R.S.S. au Congrès américain et au Parlement britannique proposant la création d'un Comité interparlementaire aux trois possesseurs d'armes A et H, en vue de l'échange d'opinions afin de trouver une voie possible pour l'interdiction des armes nucléaires.
10. N. Khrouchtchev donne une interview au *New York Times* (13 mai). Il déclare désirer vivement des conversations entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Un Etat socialiste comme la Pologne pourrait recevoir une aide d'un pays capitaliste : « *Il ne sau-*

rait exister de tels obstacles théoriques. Nous voudrions nous-mêmes recevoir des Etats-Unis ce qui nous paraît utile à notre économie, si cela lui était profitable. Mais la nature du capitalisme est telle qu'il ne peut accorder son aide à un Etat quelconque sans envisager ses intérêts égoïstes. C'est pourquoi un pays socialiste doit se garder de ne pas perdre son indépendance, quand il s'agit de recevoir l'aide d'un pays capitaliste... J'ai entendu dire qu'aux Etats-Unis on a publié un texte fabriqué par les services de renseignements américains et qu'on l'a présenté comme le texte de mon discours au XX^e Congrès. Mais la maison d'éditions Allen Dulles ne jouit d'aucune autorité en Union soviétique. Je n'ai aucun désir de lire la littérature fabriquée par A. Dulles.»

14. Moscou : Le plénum de l'Union des écrivains soviétiques condamne les erreurs de plusieurs écrivains, dont Doudintsev, coupables d'avoir « justifié la révolte de l'homme solitaire ».
21. Moscou : Création d'un comité pour les relations culturelles avec l'étranger. Président : Jouri Joukov.
22. Discours de Khrouchtchev à Léningrad devant la Conférence des régions agricoles du N.O. de la Fédération russe. A partir du 1-1-58, par décision du Comité central, seront supprimées les livraisons obligatoires de produits agricoles récoltés sur les lopins de terre individuels des kolkhoziens : « Les Etats-Unis ont l'habitude de « refiler » aux autres ce qu'ils ne peuvent plus vendre chez eux : du blé pourri dans certains cas, du porc rance dans d'autres, et ainsi de suite, et tout le monde marche sur la pointe des pieds de peur de les offenser... En 1953, la Russie a rejeté un « appât » américain qui consistait à donner des matières premières de valeur contre du beurre rance... Nous mettons les Etats-Unis au défi de nous faire une concurrence pacifique dans les domaines économiques les plus importants... Si tous les paysans de l'U.R.S.S. font de leur mieux, l'Union soviétique dépassera les Etats-Unis dans la production du lait en 1958 et les égalera dans la production de la viande d'ici 1960 ou 1961. »
22. Tokio : Réponse du gouvernement soviétique au mémorandum japonais sur l'arrêt des expériences nucléaires en U.R.S.S. : « La seule façon de parvenir à l'interdiction de ces essais est d'entreprendre une action commune soviéto-japonaise auprès des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ».
23. Dans une note remise à l'ambassadeur de l'Allemagne fédérale, le gouvernement soviétique propose l'ouverture de négociations commerciales le 15 juin, à Moscou, en vue de la conclusion d'un accord entre les deux pays.
27. Mort de l'historienne soviétique Anna Pankratova, née en 1887, membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S.
30. Retour du maréchal Vorochilov après son voyage de Chine, Birmanie, Indonésie, Viet-Nam et Mongolie.

CHINE

3. Mao Tsé-toung : « Le voyage du Président Vorochilov en Chine populaire a démontré une fois de plus au monde l'unité monolithique des peuples chinois et soviétique. La solidarité et l'amitié entre nos deux peuples favorisent l'édification du socialisme et du communisme en U.R.S.S. et en Chine et jouent un rôle important dans la solidarité existant entre les pays socialistes. » Vorochilov : « La Chine populaire est devenue, avec ses 600 millions d'habitants, un des pays dirigeants du nouveau monde socialiste. »
27. Un communiqué sino-soviétique publié à Moscou et à Pékin annonce que le Président Mao Tsé-toung a accepté une invitation à se rendre en U.R.S.S.

POLOGNE

6. Entretiens (jusqu'au 12) entre une délégation de la F.S.M. (Louis Saillant, W. Bezerine, L. Grassi, Ma Chun Ku et Kabourek) et les dirigeants des

syndicats polonais. Communiqué commun : « On a discuté à fond les possibilités et les formes d'activité des syndicats polonais, en tant qu'une des centrales nationales affiliées à la F.S.M. en vue de renforcer la solidarité internationale des travailleurs et l'unité du mouvement syndical mondial. Les syndicats polonais collaborent avec la F.S.M. dans toutes ses activités et notamment à la réputation des attaques dirigées contre la F.S.M. et contre ses actions qui tendent au renforcement de l'unité du mouvement syndical... Il a été reconnu comme juste et utile au mouvement syndical mondial des échanges plus fréquents d'opinion par la direction de la F.S.M. avec les centrales syndicales des divers pays, l'étude et la popularisation des expériences des différentes centrales, ainsi qu'une analyse attentive des phénomènes se produisant dans le mouvement syndical, tant dans les pays capitalistes que dans ceux de la communauté socialiste... Dans la période de la préparation du IV^e Congrès syndical mondial... le mouvement syndical polonais fera tout particulièrement des efforts pour développer une activité plus intense pour le renforcement et l'approfondissement de la collaboration réciproque avec les organisations syndicales des pays socialistes ainsi qu'avec les syndicats des pays à différents systèmes, au nom du renforcement de l'unité, de la paix et du progrès dans le monde. »

6. Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, se rend à Rome.
7. Signature, à Prague, d'un accord pour la création d'un Comité polono-tchécoslovaque de coopération économique.
9. Signature d'un protocole entre les gouvernements de Pologne et de l'U.R.S.S., relatif à l'utilisation des services de télécommunication par les troupes soviétiques stationnant en territoire polonais.
— Conférence de délégations parlementaires polonaise, allemande et tchécoslovaque à Berlin-Est (9-11).
- 15-18. 9^e session du C.C. du P.O.P.U. Exposé de Gomułka sur les « principaux problèmes de la politique du parti » : « La voix polonaise du socialisme doit éviter deux écueils : l'imitation servile de l'Union soviétique et le révisionnisme nationaliste. L'audacieux esprit créateur qui anime le Parti communiste chinois montre que la classe ouvrière est à la recherche de nouvelles méthodes de travail politique...
« Ce qui caractérisait la dictature du prolétariat en U.R.S.S. ce sont les méthodes de terreur et de force employées par le Parti communiste soviétique qui, étant en ce temps-là le premier et l'unique pays socialiste, était dans l'obligation d'avoir recours à ces méthodes pour développer son économie nationale et son industrie de guerre. »
- Exclusion du Comité central et du Parti de J. Berman, S. Račkiewicz et M. Mietkowski (« Résolution sur la responsabilité envers le parti pour les déviations dans les organismes de l'ancien Ministère de la Sécurité publique »). Convocation du Congrès du P.O.P.U. pour décembre 1957.
16. Face à l'ampleur de la spéculation et à la carence des Pouvoirs publics, le Conseil central des Syndicats décide de faire effectuer le « contrôle social » du commerce par les organisations syndicales.
17. La presse publie les principales clauses de l'accord financier conclu avec des banques françaises pour un crédit de 2.575.000 dollars.
28. Session plénière de la Diète (28-30).

BULGARIE

1. A la manifestation traditionnelle, les cortèges promenaient des portraits de Thorez, Togliatti, Max Reimann et William Forster.
3. A une conférence départementale du Parti (Varna), T. Jivkov déclare que la situation économique ne permet pas de satisfaire les revendications des travailleurs.

4. Célébration du 54^e anniversaire de la mort du révolutionnaire macédonien Gotzé Dêlchev : de nombreux articles publiés à cette occasion condamnent le « communisme national ».
5. Début du mois consacré à la littérature slave et à la culture bulgare.
11. Meeting pour l'interdiction des armes nucléaires.
15. Organisation, dans tout le pays, de soirées consacrées à l'amitié avec le peuple hongrois; on y explique « l'essence de la contre-révolution ».
16. L'Eglise orthodoxe bulgare condamne la guerre atomique.
— Congrès des associations scientifiques et techniques : la Bulgarie disposerait de 12.000 ingénieurs et architectes, 30.000 techniciens, 9.000 agronomes dont 5.500 ayant fait des études supérieures.
— Assemblée plénière de l'Union Démocratique de la Jeunesse bulgare (= Komsomol). Sur les 22.000 étudiants de Sofia, 14.000 font partie de l'Union et 1.410 du P.C.
18. La communauté religieuse musulmane s'élève contre la « folie atomique » de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
19. Déclaration de la Communauté Religieuse Juive contre la guerre atomique.
22. Fête des lettres slaves. La presse bulgare tire à 9.400.000 exemplaires.
24. Fête solennelle pour le 100^e anniversaire de l'adoption de l'alphabet cyrillique. Rapporteur : Tchervenkoy; la manifestation exalte l'amitié avec l'U.R.S.S. et les pays slaves.

HONGRIE

4. La statue de Staline, abattue par les révolutionnaires, sera remise en place le 15 décembre.
5. Imre Nagy serait hospitalisé à Bucarest, après avoir été incarcéré à la prison de Doftana (Roumanie) où M^{me} Rajk se trouverait encore.
— D'après le ministre autrichien de l'Intérieur, 5.901 réfugiés seraient rentrés en Hongrie.
7. La femme du général Pal Malterer s'est réfugiée au Canada avec ses trois enfants.
8. Ouverture à Budapest du procès de sept journalistes.
9. Remaniement ministériel : 21 ministres au lieu de 12. Les 9 nouveaux ministres avaient tous appartenu aux équipes Rakosi et Gerö. — Rakosi, Gerö, Hidas, Georges Lukács, Andics, Z. Vas, etc., ont donné leur démission de parlementaires. — A la demande de J. Kadar, l'Assemblée nationale a prolongé son mandat de deux ans. (Les élections auraient dû avoir lieu en mai 1957.)
— Radio-Budapest annonce 7 condamnations à mort.
10. *Nepszabadszag* publie trois déclarations « autocritiques inédites de M. Imre Nagy, qui tendent à prouver que le « déviationnisme de droite » de l'ex-président du Conseil se manifestait déjà en 1930.
13. L'emblème de Kossuth disparaît des drapeaux hongrois (décision unanime du Parlement).
15. Prêt chinois à la Hongrie : 100 millions de roubles pour dix ans.
16. Quinze condamnations à mort, dont celle du journaliste Gabor Folly.
23. D'après l'agence Tass, le soulèvement hongrois aurait fait 2.700 morts et 20.000 blessés.
24. BUDAPEST : *Nepszabadszag* s'élève, dans un éditorial intitulé : « Pour une justice de classe », contre le « libéralisme » et l'« opportunisme » dont « font preuve certains magistrats dans la lutte contre la contre-révolution ».

Evoquant les verdicts trop libéraux à l'encontre d'accusés ayant participé aux événements d'octobre, le journal écrit : « Nous devons obtenir à tout prix que nos tribunaux travaillent sur la base de la lutte des classes prolétariennes ».

27. La ville industrielle de Dunapentele a repris le nom de Stalinvaros.
— Signature à Budapest d'un accord entre le gouvernement soviétique (Gromyko, maréchal Joukov) et le gouvernement hongrois (Imre Horvath, ministre des Affaires étrangères, Gera Revesz, ministre de la Défense) sur le stationnement des troupes soviétiques en Hongrie : « L'accord ne porte pas atteinte à la souveraineté de la Hongrie, puisque les troupes soviétiques ne s'immiscent pas dans les affaires intérieures du pays ». Discours de Joukov : « Les bases militaires entourant l'U.R.S.S. ont perdu leur signification depuis l'apparition des fusées à longue portée. »
28. M. Feher, chef de la section agraire du Comité central (ancien partisan d'I. Nagy, écarté du Comité rédacteur du *Szabad Nep* en avril 1955) annonce le retour à la collectivisation agraire.
30. Arrestation d'Attila Szigeti, l'un des chefs de la révolution d'octobre.

TCHÉCOSLOVAQUIE

- 2-7. PRAGUE : Entretiens polono-tchécoslovaques; accord sur la création d'une commission mixte permanente chargée de régler les problèmes économiques.
16. PRAGUE : Un groupe de fonctionnaires du Commerce extérieur sont arrêtés pour espionnage.
20. Elections aux Comités nationaux (municipales).
— Départ pour la R.D.A. d'une délégation parlementaire du gouvernement tchécoslovaque (W. Siroky, président du Conseil; Vaclav David, ministre des Affaires étrangères; Richard Dvorak, ministre du Commerce extérieur).
21. Entretiens entre délégations du P.C. tchécoslovaque et du P.C. autrichien. (Voir *Mouv. com. int.*)

YUGOSLAVIE

15. BELGRADE : Le maréchal Tito lance un appel en faveur de l'interdiction des expériences nucléaires.
17. Le Département d'Etat américain annonce que le Département de la Défense est à nouveau autorisé à livrer du matériel militaire lourd et des avions à réaction à la Yougoslavie.
25. Message du P.C. de l'Union soviétique à Tito à l'occasion de son anniversaire : « l'amitié séculaire traditionnelle entre les deux pays sera renforcée et développée ».
26. Interview de Tito au journal *Politika* : « Puisqu'il est invité, le camarade Goshniak [général, secrétaire d'Etat à la Défense nationale] est maintenant en mesure d'effectuer en U.R.S.S. une visite qui a été différée assez longtemps... Nous n'avons pas de raison d'avoir de mauvaises relations avec l'U.R.S.S. Nous recevons la visite de diverses personnalités militaires. Des généraux américains, des Anglais et des Français sont venus... Pourquoi, dès lors, nos dirigeants militaires n'iraient-ils pas en U.R.S.S. lorsqu'on les y invite ? »
27. BELGRADE : Un communiqué annonce qu'une délégation gouvernementale tchécoslovaque se rendra en Yougoslavie en juin sur l'invitation du gouvernement yougoslave.

FRANCE

5. REIMS : Elections municipales à la suite de la démission du maire; les communistes perdent deux sièges au profit du M.R.P. et de la S.F.I.O.
- 9-11. VI^e Congrès de l'Union des Femmes françaises. (Présidente d'honneur : M^{me} Cotton; Secrétaire générale : Y. Dumont; Secrétaire d'organisation : Lucienne Mazelin).

9. SAINT-NAZZAIRE : Manifestation des ouvriers C.G.T., C.F.T.C., F.O. Commando C.G.T. contre le bâtiment de la direction aux chantiers navals.
- 14-15-16. ARCUEIL : Réunion du Comité central du P.C.F. Résolution approuvant le rapport de J. Duclos, demandant aux communistes, compte tenu des changements en train de se produire au sein du Parti socialiste et du Parti radical, de faire preuve de « discernement politique » en vue de réaliser, « surtout sur le plan de l'antifascisme, l'union dans l'action avec des radicaux ou autres républicains avant d'avoir réussi, en dépit des efforts déployés en ce sens, à obtenir des résultats sur le plan de l'unité de lutte avec les socialistes ». — Résolution sur les rencontres avec les partis frères. — Directives pour la célébration du 40^e anniversaire de la Révolution d'octobre 1917.

17. Lettre de Boulganine à Guy Mollet.

19. LYON : Premier tour des élections législatives partielles du 1^{er} secteur du Rhône pour désigner le remplaçant d'Edouard Herriot (Dupic, communiste, 52.207 voix sur 210.428 suffrages exprimés : 24,8 %).

23. Entretiens entre délégations du P.C.F. et du S.E.D. (Voir *Mouv. com. int.*)

27. Entretiens entre délégations du P.C.F. et du Parti suisse du Travail. (Voir *Mouv. com. int.*)

28. PARIS : Départ pour Israël d'une délégation du P.C.F. (A. Voguet [C.C.] et Arthur Giovoni [membre de la Commission centrale du contrôle financier]), où elle assistera au Congrès du P.C. israélien.

MAROC

3. PÉKIN : A son arrivée à Pékin, le président de la délégation de l'Assemblée consultative marocaine déclare : « S'étant libéré récemment du joug de l'esclavage, le Maroc ne refuse aucune aide technique de quelque nation qu'elle vienne, à condition que cette nation ne cherche pas à nous imposer sa volonté dans un domaine quelconque. Le Maroc est disposé à établir des relations diplomatiques avec la Chine populaire. »

10. Le Sultan du Maroc visite pour la deuxième fois, à la Foire de Casablanca, le pavillon chinois, « le plus beau pavillon de la foire ».

18. RABAT : Arrestation pour espionnage de l'ancien représentant commercial de Tchécoslovaquie au Maroc.

TUNISIE

5. Elections municipales : la liste de l'Action au service du peuple, présentée par le P.C. tunisien (30 candidats) a obtenu 2.734 voix contre 69.052 à la liste du Relèvement social. Votants : 72.563.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

3. La Diète de Bavière décide la révocation de 76 conseillers municipaux communistes à dater du 1-6-57.

7. Entretiens entre délégations du P.C. allemand et du P.C. soviétique. (Voir *Mouv. com. int.*)

17-19. MUNICH : Congrès national du V.V.N. (organisation communiste des anciens déportés). Il est décidé de multiplier les efforts pour « unir toutes les organisations de la Résistance antihitlérienne ».

19. Le G.V.P. décide sa dissolution. Ses principaux leaders, le Dr Heinemann et Hélène Wessel, adhèrent au S.P.D.

28. BONN : Le Dr Heinemann, dans une conférence de presse faite en présence d'Ollenhauer, demande des négociations avec le gouvernement de Pankov.

AUTRICHE

6. M. Schaerf (socialiste) est élu président de la République autrichienne. Déclaration de Koplenig, président du P.C. autrichien : « L'élection de Schaerf constitue une décision importante. Les

communistes ont contribué de façon décisive à ce résultat. »

21. Entretiens à Prague entre délégations du P.C. autrichien et du P.C. tchécoslovaque. (Voir *Mouv. com. int.*)

GRANDE-BRETAGNE

27. La Grande-Bretagne demande l'abolition des restrictions aux échanges avec la Chine, qui ne jouent pas dans le commerce avec l'U.R.S.S. et les pays de l'Est.

GRÈCE

7. Trois militants du P.C. grec ont été condamnés à mort par le tribunal militaire d'Athènes.

DANEMARK

14. Elections législatives : les sociaux-démocrates : 910.438 voix (39,4 % contre 41,3 % en 1953) perdent 4 sièges (74 en 1953, 70 en 1957), les communistes : 72.312 voix (3,1 % contre 4,3 % en 1953), en perdent 2 (8 en 1953, 6 en 1957).

FINLANDE

29. HELSINKI : Ouverture du XI^e Congrès du Parti communiste finlandais (délégation du P.C.F. : R. Garaudy et Henri Pourtalet).

SYRIE

4. DAMAS : Aux élections partielles (remplacement de 4 députés condamnés pour trahison), succès de la coalition communiste-gouvernement.

9. BEYROUTH : Le journal syrien indépendant *Al Incha* affirme que « l'ambassade soviétique est intervenue de façon flagrante dans les opérations électorales à Damas et à Homs. Le secrétaire de l'ambassade d'U.R.S.S. avait installé pour la circonstance son siège à Homs, dans le bureau du Ministère de l'Instruction publique, d'où il a pris la direction des opérations. L'ambassadeur lui-même s'est rendu à Homs pour aider son collaborateur. »

IRAN

7. Moscou : Arrivée d'une délégation iranienne conduite par le général Naham Bani.

INDONÉSIE

6. DJAKARTA : Arrivée du maréchal Vorochilov.

8. Le directeur des Relations économiques internationales au Ministère des Affaires étrangères annonce que l'U.R.S.S. a offert à l'Indonésie une aide technique pour les applications pacifiques de l'énergie atomique.

PHILIPPINES

23. Le Sénat vote une loi interdisant le Parti communiste.

MONGOLIE

10-15. Moscou : Entretiens entre délégations gouvernementales de l'U.R.S.S. et de la République populaire de Mongolie. Déclaration commune (Boulganine-Tsedenbal) : approbation de la politique pacifique de l'U.R.S.S. Condamnation de la doctrine Eisenhower. « Le fait d'ignorer le droit de la République populaire mongole d'être membre des Nations Unies est incompatible avec la charte de l'O.N.U. L'émeute contre-révolutionnaire en Hongrie a été l'une des manifestations de l'activité de sape des milieux agressifs des Etats-Unis... » L'U.R.S.S. remet à la République mongole ses parts dans des sociétés mixtes pétrolières (Mongol-neft), minières (Sovmongolmetal) et autres. Accédant aux désirs du gouvernement mongol, le gouvernement soviétique a décidé d'octroyer une aide nouvelle à la Mongolie.